

AZ 37534

Eine Lebenszyklusperspektive für Gebäude

Vergleichende Analyse der Rahmenbedingungen und
Akteurslandschaft zur Einschätzung der Machbarkeit einer
Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor

Abschlussbericht

Berlin, März 2023

Buildings Performance Institute Europe a.s.b.l.

Autorinnen: Lisa Graaf & Dr. Sibyl Steuer

Projektlaufzeit: 01.08.2021 – 31.12.2022

INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenfassung	3
Rahmen des Projektes – Zielsetzung und Anlass des Vorhabens	4
Struktur des Projektes - Ergebnisse der Arbeitspakete	4
AP1: Hintergrundanalysen	4
AP 1.1 Analyse des Europäischen Rechtsrahmens und guter Beispiele in Europäischen Mitgliedsstaaten	4
AP 1.2 Analyse des Rechts- und Anreizrahmens in Deutschland - Vergleich mit Europäischen Rahmenbedingungen und guten Beispielen aus den EU-Mitgliedsstaaten.....	5
1.3 Stakeholdermapping und Akteursanalyse	5
Arbeitspaket 2: Einbindung von Interessensvertreter – „Stakeholder Engagement“	5
2.1 Initiierung eines Runden Tisches mit Stakeholdern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik zum Thema Kreislaufwirtschaft im Bausektor.....	5
2.2 Workshops	6
2.3 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen	7
Arbeitspaket 3: Vision 2045	7
3.1 Fahrplan für eine Kreislaufstrategie Gebäude für Deutschland	7
3.2 Validierung durch Stakeholder	7
3.3 Abschlusskonferenz mit Vorstellung des Fahrplans	7
Öffentlichkeitsarbeit	8
Kritische Reflexion des Projektes	8
ANHANG.....	11

ZUSAMMENFASSUNG

Erst durch eine Lebenszyklusperspektive auf den Gebäudesektor können die Emissionen und der ökologische Fußabdruck ganzheitlich und langfristig verringert werden. Die wurde in den Berichten und in den Runden Tischen sowie der Abschlusskonferenz als zentrale politische Botschaft gesendet. Für die Deutschen Akteure wurde v.a. auch betont, dass die Lebenszyklusperspektive zuletzt zunehmend in den politischen Fokus auf EU Ebene gerückt ist. Die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie – die Offenlegungspflichten für das lebenszyklusbezogene Treibhauspotenzial von Gebäuden – vorsieht, wurde in der gesamten Projektlaufzeit immer wieder als politischer Ankerpunkt für die deutsche Debatte eingebracht. Demnach sollen für große Neubauten mit mehr als 2000m² ab 2027 Berichtspflichten über die Lebenszyklus-CO_{2e}-Emissionen gelten; ab 2030 dann für alle Neubauten.

Auch in Deutschland wurde in der Projektlaufzeit eine Lebenszyklusperspektive bei der Neubauförderung integriert. So gelten bei der Bundesförderung Energieeffizientes Bauen (BEG) seit April 2022 Lebenszyklus-CO_{2e}-Grenzwerte als Förderbedingung für den Neubau, die mit dem verpflichtenden Nachweis des Qualitätssiegels Nachhaltiges Bauen (QNG) nachgewiesen werden müssen. In einem eigenen Programm „klimaneutrales Bauen“ sind nun (Stand: Feb 2023) die CO_{2e}-Emissionen im Lebenszyklus der Gebäude noch stärker in den Fokus gerückt worden.

Dies sind erste wichtige Schritte, die aber nicht weitreichend genug sind, um die notwendige Reduktion der baubedingten Emissionen zu erreichen. Das Tempo und das Anforderungsniveau müssen deutlich gesteigert werden. Vor diesem Hintergrund haben die Projektergebnisse dazu beigetragen, in der Diskussion mit wichtigen Akteuren der Baubranche, zentrale politische Stellschrauben in den relevanten Politikfeldern aufzuzeigen. Auch für die verschiedenen Akteursgruppen konnten im Projekt Meilensteine für die Umsetzung festgehalten werden. Somit hat das Projekt dazu beigetragen, eine klare Orientierung für die Politik, für Hersteller, Architektinnen und Planer, sowie alle weitere im Gebäudebereich relevanten Akteure zu bieten: welche Schritte und Maßnahmen sind bis wann zu gehen, um über die Reduktion der Lebenszyklus-CO_{2e}-Emissionen die Dekarbonisierungsziele im Gebäudebereich zu erreichen.

Verschiedene Akteure, die bei den Runden Tischen sowie der Abschlusskonferenz beteiligt waren, haben ein klares Comittment übernommen, die einzelnen Schritte weiter voranzutreiben. Entsprechend ist ein wichtiges Ergebnis auch, dass ein Netzwerk geknüpft werden konnte, welches gemeinsam Schritte in Richtung einer dekarboniserten und kreislauffähigen Bauindustrie gehen will.

Im Laufe des Projektes wurde bestätigt, dass gerade die Verknüpfung der europäischen und der nationalen Ebene hilfreich ist, und bislang zu wenig gemacht wird. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Wissens, was auf EU Ebene geplant ist und damit für Deutsche Akteure relevant wird, als auch die guten Beispiele im nationalen Raum auf EU Ebene einzubringen.

RAHMEN DES PROJEKTES – ZIELSETZUNG UND ANLASS DES VORHABENS

Das Projekt hatte zum Ziel die Bedeutung einer Lebenszyklusperspektive für den Gebäudesektor vor dem Hintergrund klima- und umweltpolitischer Ziele zielgruppenspezifisch herauszuarbeiten und den Handlungsbedarf, sowohl im Bereich der Forschung als auch im Bereich der Umsetzung, zu identifizieren, um eine Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor zu ermöglichen. Um den Handlungs- und Forschungsbedarf zu ermitteln, das Thema einem breiten Akteursspektrum zugänglich zu machen und einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, wurden folgende Aktivitäten unternommen:

- der deutsche Anreiz- und Rechtsrahmen im Vergleich zu europäischer Gesetzgebung und Initiativen sowie Beispielen guter Praxis in europäischen Mitgliedsstaaten analysiert,
- jene Stakeholdergruppen gezielt angesprochen, die relevant im Gebäudebereich sind – Bau- und Immobilienwirtschaft einschließlich der Zulieferer, Planer, Architekten, und Eigentümerverbände; besonders angesprochen wurden kleine und mittlere Unternehmen, um ihre Lösungen und Bedenken angemessen reflektieren zu können,
- Eckpunkte eines Fahrplans für 2050 (angepasst nach Regierungswechsel: 2045) vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklungen und nationalen Initiativen und Rahmenbedingungen vorgeschlagen.

Der Prozess zur Einbindung von Interessenvertretern und die Erarbeitung eines Fahrplan 2045 waren erste Schritte zur Umsetzung von Lösungen, die einen ressourcenschonenden Umgang entlang der Wertschöpfungskette der Bau- und Immobilienwirtschaft sicherstellen und Wege zu einem klimaneutralen Gebäudebestand 2045 aufzeigen.

Um den Wiedererkennungseffekt des Projektes zu steigern, wurde der Kurztitel „Kreisläufe Konstruieren“ für das Projekt gewählt und ein entsprechendes Logo dazu entworfen.

STRUKTUR DES PROJEKTES - ERGEBNISSE DER ARBEITSPAKETE

AP1: Hintergrundanalysen

Mittels einer vergleichenden Analyse wurde der Status Quo des deutschen und europäischen Rechts- und Anreizrahmens für eine Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor ermittelt. In drei Unterarbeitspaketen wurden Lücken und Handlungsansätze identifiziert, die in den folgenden Arbeitspaketen wieder aufgegriffen wurden.

AP 1.1 Analyse des Europäischen Rechtsrahmens und guter Beispiele in Europäischen Mitgliedsstaaten

Der Bericht „[Eine Lebenszyklusperspektive für Gebäude: Der europäische Rechtsrahmen und gute Beispiele aus den Mitgliedstaaten](#)“ wurde im Februar 2022 veröffentlicht. Er stellt die für eine Lebenszyklusperspektive relevanten Europäischen Richtlinien und Initiativen zusammen. Dabei geht er über die reine Gebäudepolitik hinaus und umfasst auch den großen übergeordneten Themenkomplex der Kreislaufwirtschaft. Darüber hinaus stellt er geeignete Beispiele guter Praxis aus

verschiedenen Lebenszyklusphasen und aus europäischen Mitgliedsstaaten und Städten vor. Die Ergebnisse wurden dabei mit Vorschlägen für zukünftige europäische Politikempfehlungen gekoppelt.

AP 1.2 Analyse des Rechts- und Anreizrahmens in Deutschland - Vergleich mit Europäischen Rahmenbedingungen und guten Beispielen aus den EU-Mitgliedsstaaten

Der Bericht „[Bausteine einer Lebenszyklusperspektive für mehr Klimaschutz und Ressourcenschonung im Gebäudesektor – Der Deutsche Rechtsrahmen und gute Beispiele aus der Praxis](#)“ wurde am 06. Juli 2022 veröffentlicht und über diverse soziale Medien beworben und verbreitet (siehe Kap. Öffentlichkeitsarbeit). Er stellt Strategien, Gesetze sowie Initiativen und Beispiele guter Praxis für eine Lebenszyklusperspektive auf den Gebäudesektor zusammen. Er zeigt, dass nachhaltiges Bauen und die Dekarbonisierung des Gebäudesektors in den letzten Jahren eine spürbare Dynamik in Deutschland entfaltet hat – verbindliche Regeln aber noch weitestgehend fehlen. Eine bessere Verzahnung europäischer und nationaler Prozesse kann eine größere Klarheit über das bestehende Anreiz- und Regulierungssystem bringen und damit die Umsetzung von Klimaschutz und Ressourcenschonung vereinfachen und breiter zugänglich machen. Der Bericht zeigt auf, dass die Kreislaufführung von Baustoffen und Bauteilen sowie die Dekarbonisierung entlang des Lebenszyklus des Gebäudes, also die Reduzierung von konstruktions- und betriebsbedingten Treibhausgasemissionen sowohl in der Praxis als auch in der Adressierung durch politische Instrumente weitestgehend separat behandelt werden. Die Verringerung von Treibhausgasemissionen entlang des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes ist in der Praxis ein Nischenthema, wird aber zunehmend in die politischen Diskurse aufgenommen.

1.3 Stakeholdermapping und Akteursanalyse

Eine breit angelegte Akteursanalyse wurde durchgeführt, basierend auf eigenen BPIE-Kontakten sowie Recherche von Kontakten. Damit wurden die wichtigsten Akteure strukturiert erfasst und für interne Zwecke visualisiert. Die Stakeholder kommen aus den Bereichen, Wirtschaft (vornehmlich KMU und Verbände der Bauwirtschaft), Zivilgesellschaft (Verbände), Wissenschaft und Politik. Sie wurden von uns breit durch unsere Veröffentlichungen sowie zu speziellen Themen in vordefinierten Gruppen angesprochen. Die Stakeholderanalyse wurde im Verlauf des Projektes kontinuierlich ergänzt. Eine Einordnung in verschiedene Diskurse / Politikfelder hat sich als besonders nützlich erwiesen und wurde bspw. im Bericht zu AP 1.2 aufgegriffen. Auch bei Arbeitspaket 2 (s.u.) war es für Einladungen bzw. eine ausgewogene Vertretung der Interessensgruppen hilfreich. Es ist aktuell nicht geplant das Dokument zu veröffentlichen, wenngleich zukünftig eine wissenschaftliche Diskursanalyse darauf aufbauen kann und – bei vorhandenen Kapazitäten – vom BPIE-Team erarbeitet wird.

Arbeitspaket 2: Einbindung von Interessensvertreter – „Stakeholder Engagement“

2.1 Initiierung eines Runden Tisches mit Stakeholdern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik zum Thema Kreislaufwirtschaft im Bausektor

Um den ersten Runden Tisch vorzubereiten, wurden erste bilaterale Gespräche mit ausgewählten Stakeholdern geführt und Kontakte angebahnt. Darunter waren in ersten informellen Gesprächen

unter anderem Kontakte mit Vertretern von Unternehmensverbänden (deneff, BuVEG), der re!source Stiftung e.V., der Gebäudeallianz. Auch gab es Kontakte mit der DGNB sowie der Stiftung KlimaWirtschaft, bei der auch die Projektleitung von CEWI lag, um Aktivitäten abzustimmen und Synergien zu identifizieren.

Da die Gespräche der Vertrauensbildung dienten, wurde auf die Verwendung eines Interviewleitfadens verzichtet und stattdessen offene Gespräche geführt, die eine Sondierung der Interessenslage und eine Vorstellung des Projektes ermöglichten.

Im Herbst 2022 wurden noch einmal gezielt Unternehmensvertreter:innen angesprochen und Interviews geführt. Ziel dieser Gespräche war es, Rückmeldung zu ausgewählten Maßnahmen zu erhalten, die für die jeweiligen Stakeholder relevant sind, um diese weiterzuentwickeln und Schwerpunkte für die weitere Bearbeitung zu ermitteln. Interviews wurden mit concular, CALAA, carbonauten, sowie Madaster geführt.

Eine Liste aller Akteure, mit denen das Projektteam im Laufe der Projektlaufzeit im Kontakt war, findet sich im Anhang 2.1.

2.2 Workshops

In der Projektlaufzeit wurden zwei Runden Tische veranstaltet, um Stakeholder aus verschiedenen Politikfeldern sowie unterschiedlichen Interessenszugehörigkeiten zusammenzubringen. Ziel beider Runden Tische war es, aktuelle europäische Initiativen und Regulierungsvorhaben in den Kontext nationaler Politikentwicklung zu stellen.

Am 5. Juli 2022 hat der erste Runde Tisch stattgefunden. Ausgangspunkt für den Runden Tisch waren die aktuellen Vorschläge auf europäischer Ebene zur stärkeren Berücksichtigung von Lebenszyklusemissionen sowie der Einführung einer Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor, insbesondere im Vorschlag für eine Neufassung der Europäischen Gebäuderichtlinie. Die Diskussion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat mögliche Formen der Implementierung für Deutschland sowie den Zusammenhang verschiedener, paralleler nationaler Prozesse in den Fokus gerückt. Eine Kurzzusammenfassung und Auswertung des Runden Tisches wurde an den Kreis der Teilnehmenden und angemeldeten Stakeholdervertreter:innen versendet. Eine Dokumentation des Workshops (inkl. Agenda, Teilnehmenden-Liste, Präsentationen der Sprecher:innen und Auswertung) ist Teil des Anhangs zu diesem Bericht (Anhang 2.2a).

Der zweite Workshop fand am 11. Oktober 2022 statt. Er hatte eine vertiefte Diskussion über Maßnahmenswerpunkte zum Ziel und dabei durch einen erweiterten Teilnehmendenkreis stärker als beim ersten Runden Tisch eine Praxisperspektive einzubringen. Der Teilnehmendenkreis war größer und spiegelt die gestiegene Vernetzung im Projekt. Eine Kurzzusammenfassung und Auswertung wurde an den Kreis der Teilnehmenden und angemeldeten Stakeholdervertreter:innen versendet. Eine Dokumentation des Workshops (inkl. Agenda, Teilnehmenden-Liste, Präsentationen der Sprecher:innen und Auswertung) ist Teil des Anhangs zu diesem Bericht (Anhang 2.2b).

2.3 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen

Aufbauend auf den Ergebnissen des ersten Workshops, der identifizierten Handlungs- und Maßnahmenlücken im Bericht aus AP1.2 sowie der geführten Interviews, wurden prioritäre Maßnahmen identifiziert und in Maßnahmensteckbriefen aufbereitet. Diese wurden sowohl für die Vorbereitung und Diskussion des zweiten Workshops in AP2 als auch für die Formulierung des Fahrplans in AP 3 aufbereitet. Kriterien für die Auswahl der Maßnahmen waren: 1) Adressierung verschiedener Zielgruppen, 2) Komplementarität zu anderen Maßnahmen, 3) Abbildung unterschiedlicher Stufen der Wertschöpfungskette (s. Anhang 2.3). Ziel war es, Maßnahmen für verschiedene Zielgruppen entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses zu finden.

Arbeitspaket 3: Vision 2045

3.1 Fahrplan für eine Kreislaufstrategie Gebäude für Deutschland

Mit den Erkenntnissen aus den ersten beiden Arbeitspaketen wurde ein [Lebenszyklus-Fahrplan für Gebäude in Deutschland](#) entwickelt, der 1) relevante Politikmaßnahmen benennt und diese zeitlich verortet, sowie 2) Meilensteine und Schritte für die verschiedenen Akteursgruppen aufzeigt. Der Fahrplan wurde Anfang Januar 2023 veröffentlicht und in den sozialen Netzwerken beworben. Darüber hinaus wurde eine Pressemitteilung vorbereitet und versandt (s. Kapitel Öffentlichkeitsarbeit).

3.2 Validierung durch Stakeholder

Die identifizierten Maßnahmen für die Integration einer Lebenszyklusperspektive wurden im Rahmen des 2. Runden Tisches von den Stakeholdern validiert. Im Vorfeld wurde ein Inputpapier versandt und zur Kommentierung und Priorisierung eingeladen. Das Feedback wurde bei der Erstellung des Fahrplans integriert.

Darüber hinaus wurde auch der Fahrplan selbst Ende November in einer Entwurfsfassung an die Teilnehmenden der Workshops versandt. Auch auf der Abschlusskonferenz am 2. Dezember (s.u.) wurde das Angebot an die erweiterte Stakeholder-Community ausgesprochen. Die Einladung zur Kommentierung wurde von zahlreichen Stakeholdern genutzt. Dies hat maßgeblich zur Validierung der vorgeschlagenen Maßnahmen beigetragen.

3.3 Abschlusskonferenz mit Vorstellung des Fahrplans

Am 2. Dezember 2022 fand die Abschlusskonferenz mit Vorstellung des Fahrplans im Hotel Aquino in Berlin statt. Die Konferenz hatte ein volles Programm, mit Sprecher:innen aus der EU Kommission, anderen Mitgliedsstaaten sowie Akteuren aus Deutschland. Sie stieß auf reges Interesse (45 Teilnehmende) und hat dazu beigetragen, die Projektergebnisse einer weiteren Stakeholder Community bekannt zu machen. Eine Dokumentation der Konferenz (inkl. Agenda, Teilnehmenden-Liste, Präsentationen der Sprecher:innen und Auswertung) ist Teil des Anhangs zu diesem Bericht (Anhang 3.3).

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Im Rahmen des Projektes wurde eine Kommunikationsstrategie entworfen, die die öffentlichkeitswirksame Begleitung der Veröffentlichungen und anderen Aktivitäten beinhaltet. Das Projekt ist auf das [BPIE Webseite](#) eingestellt. Für die Veröffentlichung des zweiten Berichtes (AP 1.2) wurde der Stakeholderverteiler mittels einer E-Mail-Ansprache bedient. Darüber hinaus gab es diverse Aktivitäten in Social-Media-Kanälen bei der Veröffentlichung der Berichte, sowie ein Twitter Thread zur Kommunikation der Workshop Ergebnisse.

Im Detail sind folgende Aktivitäten erfolgt (s. auch Anhang):

- Erstellung eines Logos und Namensfindung, um den Wiedererkennungswert des Projekts zu steigern
- Projektbeschreibung in DE/ENG auf der BPIE-Website
- Ankündigung des Projektes auf Twitter/LinkedIn/Facebook
- Launch des ersten Berichtes (AP 1.1) auf der BPIE-Website mit Beschreibung des Inhalts auf DE/ENG
- Mailings mit der jeweiligen Vorstellung der Berichte, das vom Head of Office in Berlin verschickt an relevante Stakeholder verschickt wurde
- Bewerbung des Berichtes auf Twitter/LinkedIn/Facebook durch Posts via BPIE und in relevanten Gruppen
- BPIE Newslettermeldung über den ersten Berichtes Ende Februar 2022
- Stakeholder-Engagement und Identifikation von relevanten Teilnehmenden für den 1. Workshop
- Gezieltes, d.h. individuelles Versenden von Einladungen (Save the Date, Einladung, Follow-ups)
- Versenden des 2. Berichtes an Teilnehmende vor dem Workshop
- Live-Tweets vom Runden Tisch
- Launch des 2. Berichtes auf den oben genannten Social-Media-Kanälen von BPIE, taggen der zuvor identifizierten relevanten Stakeholder
- Veröffentlichung des Berichtes auf der BPIE-Webseite
- Meldung über den zweiten Bericht im Summer Special Newsletter von BPIE Anfang Juli 2022
- Posting des Newsletters auf Social Media
- Ankündigung der Konferenz auf Social-Media-Kanälen
- Tweets von der Konferenz
- Pressemitteilung zum Fahrplan im Februar 2023 in Absprache mit der DBU und mit Bezug auf europäischen Politikprozess (Abstimmung über Gebäuderichtlinie im EU-Industrieausschuss)

KRITISCHE REFLEXION DES PROJEKTES

Erst durch eine Lebenszyklusperspektive auf den Gebäudesektor können die Emissionen und der ökologische Fußabdruck ganzheitlich und langfristig verringert werden. Das wurde in den Berichten und in den Diskussionen bei den Runden Tischen sowie der Abschlusskonferenz als zentrale politische Botschaft herausgearbeitet. Die Teilnehmenden sind in der Regel jeweils in unterschiedlichen Unterdiskursen und Politikfeldern (z.B. Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudesektor,

Ressourcenschonung, nachhaltiges Bauen) an Praxislösungen und Politikgestaltung beteiligt. Das Projekt hat zu einem besseren Verständnis der verschiedenen Prozesse geführt und die Einsicht gestärkt, dass eine Zusammenarbeit und Abstimmung jenseits ressortspezifischer Versäulung konsistenter und zielführender ist.

Für die Deutschen Akteure war auch die Einbettung in den europäischen Kontext hilfreich: Dass die Lebenszyklusperspektive zuletzt zunehmend in den politischen Fokus rückt auf EU Ebene, z.B. im Rahmen der Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie, welche Offenlegungspflichten für das lebenszyklusbezogene Treibhauspotenzial von Gebäuden vorsieht. Der Austausch mit Vertreter:innen der EU Kommission (1. Runder Tisch, Abschlusskonferenz) trug dazu bei, die Relevanz zu betonen und dies auch für die politischen Weichenstellungen in Deutschland als politischen Ankerpunkt heranzuziehen. Dabei war wichtig sowohl die Vorschläge selbst vorzustellen und die Implikationen für Deutschland zu diskutieren, aber auch das Verständnis darüber, dass mit den EU-Initiativen, die Lebenszyklusperspektive zunehmend auch jene Akteure erreicht, die sich bisher nur mit der Optimierung des Energiebedarfs für den Gebäudebetrieb befassen. Es wurde deutlich, dass gerade die Verknüpfung der europäischen und der nationalen Ebene hilfreich ist, und bislang zu wenig gemacht wird. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Wissens, was auf EU Ebene geplant ist und damit für Deutsche Akteure relevant wird, als auch die guten Beispiele im nationalen Raum auf EU Ebene einzubringen. BPIE wird sich dafür einsetzen, diese Rollen in zukünftigen Aktivitäten einzunehmen.

In Deutschland wurde während der Projektlaufzeit eine Lebenszyklusperspektive bei der Neubauförderung integriert. So gelten bei der Bundesförderung Energieeffizientes Bauen (BEG) seit April 2022 Lebenszyklus-CO₂e-Grenzwerte als Förderbedingung für den Neubau, die mit dem verpflichtenden Nachweis des Qualitätssiegels Nachhaltiges Bauen (QNG) nachgewiesen werden müssen. In einem eigenen Programm „klimaneutrales Bauen“ sind nun (Stand: Feb 2023) die CO₂e-Emissionen im Lebenszyklus der Gebäude noch stärker in den Fokus gerückt worden und hat damit einen wichtigen Schritt in Richtung breitere Anwendung gemacht.

Es wurde gezeigt, dass dies zwar wichtige Schritte sind, die aber nicht weitreichend genug sind, um die notwendige Reduktion der baubedingten Emissionen zu erreichen. Das Tempo und das Anforderungsniveau müssen deutlich gesteigert werden.

Vor diesem Hintergrund haben die Projektergebnisse dazu beigetragen, in der Diskussion mit wichtigen Akteuren der Baubranche, zentrale politische Stellschrauben in den relevanten Politikfeldern aufzuzeigen. Dazu gehört

- die rechtliche Verankerung von Lebenszyklus-CO₂-Grenzwerten (wie dies einige Vorreiterländer in Europa bereits eingeführt haben),
- die Einführung und Nutzung eines Digitalen Gebäudelogbuchs,
- die Förderung von kreislauffähigem Bauen,
- die Einführung und Nutzung eines Gebäuderessourcenpasses (als Bestandteil des Digitalen Gebäudelogbuchs),
- erweiterte Herstellerverantwortung, sowie
- der Abbau von Hemmnissen für zirkuläres Bauen (v.a. auch in den Bauordnungen der Länder).

Auch für die verschiedenen Akteursgruppen konnten im Projekt Meilensteine für die Umsetzung festgehalten werden. Somit hat das Projekt dazu beigetragen, eine klare Orientierung für die Politik, für Hersteller, Architektinnen und Planer, sowie alle weitere im Gebäudebereich relevanten Akteure zu bieten: welche Schritte und Maßnahmen sind bis wann zu gehen, um über die Reduktion der Lebenszyklus-CO₂e-Emissionen die Dekarbonisierungsziele sowie Ressourcenschonung im Gebäudebereich zu erreichen.

Die Umsetzung der politischen Maßnahmen erfordert mutiges politisches Handeln und breite Unterstützung aus den beteiligten Akteursgruppen. Denn bei einer Lebenszyklusperspektive wird besonders deutlich, wie wichtig Ressortübergreifende Koordination ist. So ist beispielsweise beim Digitalen Gebäudeloggbuch das BMWK in der Federführung, wobei Bauministerium und auch das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur beteiligt sind. Über die erwähnte Integration des Gebäuderessourcenpasses (Zuständigkeit beim Bauministerium) sollte darüber hinaus auch das Umweltministerium Mitsprache haben und die Aspekte des Ressourcenschutzes einbringen.

Ebenso ist es wichtig, dass die verschiedenen Akteursgruppen und *communities* – etwa die Expert:innen, die zu Effizienzthemen arbeiten, und diejenigen, die sich für die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft im Bau einsetzen, stärker miteinander kooperieren. Das Projekt hat hierzu einen Beitrag geleistet, in dem bewusst *community*-übergreifend eingeladen wurde.

Verschiedene Akteure, die bei den Runden Tischen sowie der Abschlusskonferenz beteiligt waren, haben ein klares Commitment übernommen, die einzelnen Schritte weiter voranzutreiben. Entsprechend ist ein wichtiges Ergebnis auch, dass ein Netzwerk geknüpft werden konnte, welches gemeinsam Schritte in Richtung einer dekarbonisierten und kreislauffähigen Bauindustrie gehen will – und die Aspekte zunehmend zusammen denken wird. Eine Fortführung des Dialogs ist wünschenswert. Der sollte zum einen ein regelmäßiges Update über den Fortschritt europäischer Initiativen und guten Beispielen europäischer Nachbarländer sicherstellen. Zum anderen ist aber auch ein vertiefter Austausch zu relevanten Themen der nationalen Umsetzung von Maßnahmen, wie die Modalität der Verankerung von Lebenszyklus-THG-Grenzwerten in nationales Recht, die Schaffung einer zugänglichen Datengrundlage in abgesicherter Qualität, oder den Abbau institutioneller Hürden für die Umsetzung einer Kreislaufführung von Baustoffen und Bauteilen wichtig.

Als Gesamtfazit kann festgehalten werden, dass das Thema „Lebenszyklusperspektive im Gebäudebereich“ aktuell im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich höher auf der politischen Agenda steht - sowohl in Europa und Deutschland. Der kontinuierliche Austausch zwischen den Politikfeldern, sowie über die Akteursgruppen, ist nötig, um die Hürden und Synergien für eine Lebenszyklusperspektive zu beseitigen bzw. zu heben. Denn es gilt das politische Rahmenwerk anzupassen sowie alle Akteure entlang des Lebenszyklus zu aktivieren. Der Bedarf hier weiter im Austausch zu bleiben, wurde von den beteiligten Akteuren immer wieder benannt.

Das Projekt hat dazu beigetragen zentrale Hebel und Schritte zu identifizieren (zusammengefasst in einem Fahrplan für Deutschland). Noch bestehende Fragen im Detail können hoffentlich in zukünftigen Arbeiten geklärt werden und auf das Wissen im entstandenen Netzwerk aufgebaut werden.

ANHANG

AP 1 Hintergrundrecherche

AP 1.1 EU-Bericht: <https://www.bpie.eu/publication/eine-lebenszyklusperspektive-fur-gebäude-der-europäische-rechtsrahmen-und-gute-beispiele-aus-den-mitgliedstaaten/>

AP 1.2 DE-Bericht: <https://www.bpie.eu/publication/bausteine-einer-lebenszyklusperspektive-fur-mehr-klimaschutz-und-ressourcenschonung-im-gebäudesektor/>

AP 1.3 Visualisierung Stakeholder (separates Dokument)

AP 2 Stakeholder Engagement

AP 2.1 Gesamtliste Stakeholder (separates Dokument)

AP 2.2 a Gesamtpaket WS 1

Folgende Materialien wurden an die Teilnehmenden im Nachgang an die Veranstaltung verschickt:

Zweiter Runder Tisch: Lebenszyklusperspektive im Gebäudesektor – Ein Fahrplan für Deutschland

Kurzer Ergebnisbericht

11. Oktober 2022 (Kaminzimmer DUH)

Einführung & Ziel des Runden Tisches:

Mit dem Klimaschutzgesetz hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt bis 2045 klimaneutral zu werden. Auf dem Weg dahin müssen im Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 65% weniger Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden und im Jahr 2040 müssen die Emissionen um mindestens 88% reduziert sein. Gebäude spielen für das Erreichen dieser Ziele eine große Rolle.

Blickt man nur auf die direkten Emissionen im Gebäudebereich, liegt ihr Anteil bei 16 Prozent der CO₂-Emissionen in Deutschland. Doch je weiter man die Vorketten einbezieht, desto größer wird der Anteil: werden auch die indirekten Emissionen hinzugezählt, also die Emissionen, die in der Energiewirtschaft anfallen zur Bereitstellung von Strom und Fernwärme, macht der Anteil des Gebäudebereichs fast ein Drittel der Gesamtemissionen aus; werden auch die Emissionen, die durch die Produktion von Baustoffen und -teilen, Anlagentechnik und den Bau selbst, anfallen einbezogen, liegt der Anteil bei ca. 40 Prozent der CO₂-Emissionen. Der Bausektor in Deutschland ist darüber hinaus für fast die Hälfte des nationalen Abfallaufkommens verantwortlich; im Jahr 2019 fielen pro Jahr 230 Mio. Tonnen Bau- und Abbruchabfälle an.

Das Projekt „Lebenszyklusperspektive im Gebäudesektor“ hat zum Ziel einen Fahrplan für Deutschland zu entwickeln, um die Weichen für eine Bauwende zu stellen mit Maßnahmen, die

- wesentlich zur Einhaltung der Dekarbonisierungsziele entlang des Lebenszyklus im Gebäudesektor beitragen,
- Ressourcen in den Kreislauf bringen und

- soziale Anforderungen, insbesondere die Verfügbarkeit ausreichend bezahlbaren Wohnraums mitdenken.

Hier hat sich in den letzten Jahren eine spürbare Dynamik sowohl in Europa als auch in Deutschland entfaltet – verbindliche Regeln fehlen aber noch weitestgehend.

Der zweite Runde Tisch „Lebenszyklusperspektive im Gebäudesektor - Fahrplan für Deutschland“ hat im Rahmen von zwei Schwerpunktdiskussionen verschiedene Maßnahmenpakete erörtert, um zu einer Priorisierung von Maßnahmen zu gelangen. Die Auswahl der Schwerpunktdiskussionen gründet auf einer ersten Maßnahmenliste, die im Projekt auch mithilfe von Experteninterviews und der Ergebnisse des ersten Runden Tisches erarbeitet wurden. In einem nächsten Schritt werden ausgewählte Maßnahmen auf einem Fahrplan für Deutschland verortet, der zeitlich auf die Entwicklung von europäischen Maßnahmen und Politikfenstern abgestimmt ist.

Schwerpunktdiskussion: Maßnahmenbündel „Gebäuderessourcenpass, Gebäudelogbuch, Renovierungspass“

Die Datenerfassung und Datennutzung im Gebäudebereich ist sowohl für Maßnahmen zur Energie- und THG-Emissionseinsparung als auch für einen ressourcenschonenden Materialeinsatz entlang des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes zentral. Eine Vielzahl an Tools werden hierfür sowohl auf Europäischer und nationaler Ebene als auch im Rahmen von privaten Initiativen entwickelt (z.B. Digitales Gebäudelogbuch, Renovierungspass, Gebäuderessourcenpass, private Materialdatenbanken).

Eingangsfrage: Brauchen wir eigenes Instrument für Gebäuderessourcenpässe oder sollten wir am Ende ein einziges Digitales Gebäudelogbuch haben?

Das sagt die Renovation Wave der EU-Kommission:

„Die Kommission wird digitale Gebäude-Logbücher einführen, in denen sämtliche gebäudebezogenen Daten erfasst werden, die über die anstehenden Gebäuderenovierungspässe, die Intelligenzfähigkeitsindikatoren, die sogenannten Level(s) und die Energieausweise bereitgestellt werden, um für die Kompatibilität sowie die Zusammenführung der Daten während der gesamten Renovierungsphase zu sorgen.“

„Die digitalen Gebäude-Logbücher fungieren als Archiv für die Daten zu einzelnen Gebäuden; sie werden den Informationsaustausch innerhalb der Baubranche sowie zwischen Gebäudeeigentümern und Mietern, Finanzinstituten und Behörden erleichtern.“

Kurzimpuls Henning Ellermann (DENEFF)

- Funktion der Tools zur Datenbereitstellung ist zentral.
- Vorschlag: Formulierung einer begrenzten Anzahl konkreter Anwendungsfälle für die man schnell alle relevanten Daten auf einen Blick haben sollte.
- Statt einer Versäulung eher Schaffung einer Gebäude ID mit Geodaten; Einspeisen von relevanten Daten je nach Anwendungsfall aus dezentralen Datenbanken, das kann dann Materialdaten einschließen
- Plädoyer für eine schlanke IT-Infrastruktur, schneller Start mit den Daten, die bereits da sind (Architektur dafür kann bis Ende 2023 stehen)
- Eigentümer:innen könnten dann entscheiden, welche Daten mit wem geteilt werden.

Hauptpunkte der Diskussion

Abschichtung: Die Notwendigkeit der Verbesserung von EPDs und Schaffung von Tools, um vertrauenswürdige LCAs einfach und niedrigschwellig anzubieten sind separat von der Frage zu klären, ob es ein digitales Gebäudelogbuch geben sollte, das auch Materialinformationen enthält.

Uneinigkeit darüber, ob ein zentrales Gebäudelogbuch einem Metalogbuch vorzuziehen ist.
Vorteil von Metadatenbanken: Zugriff auf verschiedene Datenbanken möglich, schneller Einstieg;
Unternehmen wie concular bieten so eine Metadatenbank bereits an und Daten können aufgrund verfügbarer Schnittstellen schnell zusammengeführt werden;
Wichtig sei das Setzen von Mindestanforderungen an die Daten und die Festlegung von Zugriffsberechtigungen;

Uneinigkeit, wie umfassend die Metadatenbank Gebäudedaten einpflegen kann und ob im Rahmen paralleler Prozesse digitale Gebäudelogbücher und Gebäuderessourcenpässe konzipiert werden sollten.

Hauptargument gegen einheitliches Instrument: Verschiedenartigkeit der Daten: Daten, die im Rahmen eines Gebäuderessourcenpasses bereitgestellt werden, sind konstanter als Daten, die im Rahmen eines Digitalen Gebäudelogbuchs bereitgestellt werden. Einschränkung im Laufe der Diskussion: auch Materialdatenbanken sollten als „Living Documents“ erstellt werden.

Frage über die rechtliche Verortung der Debatte – soll der Anwendungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes bestehen bleiben oder erweitert werden – wurde uneinheitlich bewertet.

Hauptargument für gleichbleibenden Anwendungsbereich:
Das GEG solle nicht überfordert werden mit den Anforderungen und Details zur LCA-Berechnung – wenig übersichtlich und schwer zu kommunizieren. Das sei besser im Rahmen eines weiteren Gesetzes zu regeln.
Pragmatisch bleiben und nach „Beifang“ im GEG suchen; wichtig sei, gegenseitiges Aufrechnen von betriebsbedingten und konstruktionsbedingten Emissionen im Lebenszyklus zu verhindern und Themen nicht gegeneinander auszuspielen.

Hauptargumente für Erweiterung des Anwendungsbereichs:
Es gibt in der Praxis Schnittstellen zwischen Energie und Ressourcen, mit denen Planer sich auseinandersetzen müssten.

Schließlich – oder zuerst – sei es wichtig, klare und rechtlich verbindliche Grenzwerte für verschiedene Dimensionen festzulegen.

Skalierung von Lösungen im Bereich zirkuläres Bauen:

In der zweiten Schwerpunktdiskussion wurden Maßnahmen zur Skalierung von zirkulärem Planen und Bauens priorisiert und um gute Beispiele der Praxis in die breite Anwendung zu tragen.

Kurzimpuls Dominik Campanella, concular - Plattform für zirkuläres Bauen

- Jedes Jahr werden 25k Gebäude rückgebaut, nur 1% wird in Gebäuden verwendet, viel wird downcycled – Anlass für Schaffung eines Marktplatzes für Materialien
- Große Akteure im Baubereich werden damit nicht erreicht – Anlass, concular zu gründen, um Informationen über die Materialien in den Gebäuden bereitzustellen
- Gebäudebestand zu schützen hat Priorität; wenn rückgebaut wird muss weit vorher geprüft werden, welche Materialien wieder eingeführt werden können.
- Wichtige politische Instrumente, um Wiederverwendung von Bauteilen und Kreislaufführung von Ressourcen in die Breite zu tragen
 - Pre-demolition Audit
 - Gebäuderessourcenpass für Neubau UND Bestand
 - Erweiterte Produktverantwortung als wichtiger Anreiz für Hersteller, ihre Produkte kreislauffähig zu konzipieren
 - Vereinfachte Zulassungsverfahren, Überprüfung der Sinnhaftigkeit bestehender Vorgaben für die Wiederverwendung von Materialien.

Hauptpunkte der Diskussion

Besonders wichtig erachtet wurde:

- Pre-demolition Audit und Ökobilanz vor Abbruch sollte verpflichtend gemacht werden; Abriss nur unter der Bedingung, dass die Bilanz des neuen Gebäudes der Sanierung vorzuziehen ist, wobei bereits verbaute Materialien und Abriss, dem Neubau als „Malus“ angerechnet werden;
- Verpflichtende Bauteilsichtung, um sie zu kategorisieren – könnte zum Beispiel mit der Schadstoffsichtung kombiniert werden, die sowieso stattfindet.
- Gewährleistungsfragen klären
- Erweiterte Produktverantwortung

Weitere Maßnahmen:

- Festlegung nationaler Grenzwerte

- Modulares Bauen, serielles Sanieren fördern
- Ökonomische Anreize, um Abriss zu vermeiden
- Dezentrale Lagerflächen für Bauabfälle zur Weiterverwendung

Wie geht es weiter?

Abschlussveranstaltung am 2. Dezember 2022, in der BPIE u.a. die Ergebnisse der beiden Runden Tische als Roadmap für eine Lebenszyklusperspektive für mehr Klimaschutz und Ressourcenschonung im Gebäudesektor vorstellt. Wir hoffen, Sie bei der Veranstaltung dabei zu haben!

Anhang: Agenda

Wo: Kaminzimmer DUH, Hackescher Markt 4; 10178 Berlin

Ab 9 Uhr	Registrierung und Kaffee
9:30 – 09:45	Begrüßung und Tour de Table , Sibyl Steuer, BPIE
9:45 – 10:25	Neuigkeiten aus der EU für Maßnahmen zur Stärkung einer Lebenszyklusperspektive im Gebäude & erste Schritte für eine Roadmap für Deutschland Lisa Graaf & Caroline Düvier, BPIE
10:25 – 11:15	(1) Moderierte Diskussion zum Maßnahmenbündel “Gebäuderessourcenpass, Gebäudelogbuch, Sanierungsfahrplan” <i>Kurzimpuls Henning Ellermann, Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF)</i> Leitfragen: <ul style="list-style-type: none"> • Wie könnte eine Umsetzung in Deutschland aussehen? • Welche Möglichkeiten zur Integration der verschiedenen Maßnahmen gibt es? Was sind Vorteile / Nachteile?
Kaffeepause	
11:30 – 12:30	(2) Moderierte Diskussion zur Skalierung von Lösungen im Bereich zirkuläres Bauen <i>Kurzimpuls Dominik Campanella, concular - Plattform für zirkuläres Bauen</i> Leitfragen <ul style="list-style-type: none"> • Welche Maßnahmen und gute Praxisbeispiel sind besonders wirkungsvoll? • Wie können sie massentauglich werden (Scaling Up)? Welche politischen Stellschrauben können der Verbreitung behilflich sein?
12:30 – 12:45	Zusammenfassung und Ausblick , Sibyl Steuer
anschließend	Ausklang bei gemeinsamem Mittag

Rue de la Science 23
B-1040 Brussels Belgium

Sebastianstraße 21
D-10179 Berlin Germany

www.bpie.eu

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

kofinanziert durch die
Breakthrough Energy
Foundation

AP 2.2b Gesamtpaket WS2

Folgende Materialien wurden an die Teilnehmenden im Nachgang an die Veranstaltung verschickt:

Runder Tisch: Bedeutung der Europäischen Vorschläge für eine Lebenszyklusperspektive im Gebäudesektor

Kurzer Ergebnisbericht

5. Juli 2022 (Magnus-Haus Berlin)

Einführung & Ziel des Runden Tisches:

Hintergrund

- Lebenszyklusperspektive im Gebäudesektor findet nur langsam Einzug in die politischen Rahmenbedingungen und die Praxis, ist aber wichtig, wenn Dekarbonisierung und Ressourcenschonung gelingen soll
- Verzahnung mit den europäischen Initiativen wichtig; häufig wird dies in Deutschland nur am Rande wahrgenommen
- Runder Tisch als Teil eines Projektes zur Entwicklung eines aktorenspezifischen Fahrplans bis 2045 vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklungen und nationalen Initiativen und Rahmenbedingungen
- Hinterlegen des Fahrplans mit Maßnahmensteckbriefen

Ziel des Runden Tisches:

- Akteure zusammenbringen, die für Lösungsvorschläge wichtig sind; d.h. über Sektoren und Politikfelder hinweg, Wirtschaft, Politik, und Zivilgesellschaft
- Handlungsfelder und Lösungsansätze diskutieren und priorisieren

Kernaussagen der Impulsgebenden:

Josefina Lindblom (Europäische Kommission, Generaldirektion Umwelt)

- Relevante Novellierungen und Initiativen auf EU-Ebene sind: Nachhaltige Finanztaxonomie (sustainable finance taxonomy), Änderung der Energieeffizienzrichtlinie (EED), Neufassung der Europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD), Level(s), Entwicklung eines Fahrplans für die Leistung im gesamten Lebenszyklus bis 2050 zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen von Gebäuden (WLC Roadmap)
- EPBD-Vorschlag: Berechnung und Offenlegung des Lebenszyklus-Treibhauspotenzials für neue Gebäude
- Einige Mitgliedsstaaten haben bereits verbindliche Ziele für den Neubau formuliert – das ist der nächste logische Schritt zur Reduktion der CO₂-Emissionen entlang des Lebenszyklus
- Die Unterstützung großer Mitgliedsstaaten für die Kommissionsvorschläge ist auch als Signal für kleinere Mitgliedsstaaten wichtig

Johannes Kreißig (DGNB)

- *Upfront Emissions* haben sich in den letzten 10 Jahren fast nicht verändert
- Szenarien zeigen, dass nur eine Kombination verschiedener Dekarbonisierungsstrategien sinnvoll und realistisch ist; Abriss und Neubau sei keine gangbare Strategie, sondern nur in Einzelfällen sinnvoll, gezieltere Nutzung von Leerstand ist wichtig
- Systemgrenzen und Bezugsgrößen sind wichtig (bspw. Emissionen auf m² bezogen: Rebound-Effekte über größere Wohnfläche) > Budgetansatz
- Kapazitätsbegrenzung ist ein Problem bei der Umsetzung der Maßnahmenbündel
- Anreizsysteme reichen nicht aus; radikalere Diskussion ist nötig (bspw. Betriebsverbote)
- Technologietransfer wichtig!

Rolf Brunkhorst (re!source gemeinnützige Stiftung e.V.)

- Ordnungsrecht ist zu komplex (zu viel push); es braucht mehr pull (wie bspw. EU-Taxonomie gezeigt hat: schon die Ankündigung der Regulierung hat viel in Bewegung gebracht)
- Problem der Verantwortungsverschiebung: Produktverantwortung (nicht Haftung) sollte als Geschäftsmodell weitergedacht werden
- Autarkie (wie bei Energie > das geht im Gebäude) auch bei Ressourcen eine mögliche Motivation (bspw. Lithium aus dem Rheintal, Stahl aus Deutschland).

Ergebnisse der Diskussion:

Nachstehende Ergebnisse bilden unter anderem die Grundlage für die weitere Vertiefung von Maßnahmen und den Entwurf einer Roadmap für die Einführung einer Lebenszyklusperspektive im Gebäudesektor.

Einige Hemmnisse und Lösungsansätze sind vor allem der nationalen Ebene zuzuordnen. Das betrifft insbesondere bestehende Institutionen und Instrumente wie Kammern, HOAI, die Entwicklung vereinfachter Nachweisverfahren für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG), oder die Weiterentwicklung von eLCA. Gleichwohl gibt es hier auch Berührungspunkte mit den Vorschlägen und Vorhaben auf europäischer Ebene. So sind viele Hemmnisse auch auf der EU-Ebene von Bedeutung und sollten im Zuge der erwarteten Weiterentwicklung des europäischen Rechtsrahmens adressiert werden. Allgemeine Hemmnisse umfassen beispielsweise die Forderung nach einheitlichen Benchmarks für die WLC Analyse, die Notwendigkeit stärkerer Automatisierung von

LCA ohne Vereinfachung/ Verlust an Qualität oder die Nutzung einheitlicher Datenformate, um Durchgängigkeit des Prozesses zu gewährleisten. Schließlich sehen sich auch andere Europäische Mitgliedsstaaten ähnlichen Problemen gegenüber, wie eine zu geringe Verbreitung von Softwarenutzung oder die fehlende Qualifikation zur breiten Umsetzung in der Praxis. Gleichzeitig schreiten einige EU-Mitgliedsstaaten in der Regulierung bereits voran und haben Grenzwerte für CO₂-Lebenszyklusemissionen von Gebäuden festgelegt. Die Europäische Gebäuderichtlinie ist ein erster Schritt, einen gemeinsamen Rahmen für die Berechnung der Lebenszyklusemissionen zu schaffen. Damit auch die nächsten Schritte hin zur Reduktion von CO₂-Emissionen und Ressourcenschonung im gesamten Lebenszyklus gegangen werden können bedarf es aber der (Weiter-)Entwicklung von leicht zugänglichen und gleichzeitig verlässlichen Tools sowohl auf Produkt- als auch auf Gebäudeebene.

Ergebnisse der Diskussionsrunde zu Baustellen, Hemmnissen und Lösungen im Deutschen und Europäischen Raum zur Lebenszyklusperspektive im Gebäudesektor

Wie geht es weiter?

- Aufbereitung vielversprechender Lösungsansätze im Rahmen von zielgruppenspezifischen Maßnahmensteckbriefen; alle Teilnehmenden des Workshops sind herzlich eingeladen, hierzu Feedback zu geben (voraussichtlich Ende August/ Anfang Sept.).

Ein zweiter **Runder Tisch** ist für **Anfang Oktober 2022** geplant.

Auch wird es im **November 2022** eine **Abschlusskonferenz** geben, in denen BPIE die Ergebnisse der beiden Runden Tische als Roadmap für eine Lebenszyklusperspektive für mehr Klimaschutz und Ressourcenschonung im Gebäudesektor vorstellt. Wir hoffen, Sie bei beiden Veranstaltungen dabei zu haben!

Anhang: Agenda

Wo: Magnus-Haus der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Am Kupfergraben 7; 10117 Berlin

Ab 9 Uhr	Registrierung und Kaffee
9:30 – 09:45	Begrüßung und Einführung , Sibyl Steuer, BPIE Grußwort , Martin Schulte, DBU
9:45 – 10:30	Setting the Scene – Lebenszyklusperspektive im Gebäude Kurze Impulse von: <ul style="list-style-type: none"> • Josefina Lindblom, Policy Officer, Europäische Kommission DG ENV, „<i>European proposals to integrate a lifecycle perspective into the building sector</i>“ • Johannes Kreißig, Geschäftsführender Vorstand DGNB e.V., „<i>Sind die europäischen Vorschläge ausreichend?</i>“ • Rolf Brunkhorst, Geschäftsführender Vorstand re source gemeinnützige Stiftung e.V., „<i>Was fehlt in Deutschland, um die europäischen Vorschläge wirksam umzusetzen?</i>“
Kaffeepause	
10:40 – 12:00	Moderierte Diskussion “Verzahnung der nationalen und europäischen Vorschläge” Leitfragen <ul style="list-style-type: none"> • Was könnte konkret an den europäischen Vorschlägen verbessert werden? • Was kann Deutschland dazu beitragen? • Was fehlt in Deutschland, um THG-Emissionen und Ressourcennutzung entlang des Lebenszyklus des Gebäudes zu minimieren?
12:00 – 12:15	Zusammenfassung und Ausblick , Sibyl Steuer
anschließend	Ausklang bei gemeinsamem, leichtem Mittag

BUILDINGS
PERFORMANCE
INSTITUTE EUROPE

Rue de la Science 23
B-1040 Brussels Belgium

Sebastianstraße 21
D-10179 Berlin Germany

www.bpie.eu

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

kofinanziert durch die
Breakthrough Energy
Foundation

Maßnahmenliste für verschiedene Zielgruppen entlang des Wertschöpfungsprozesses

Die Maßnahmen in der Liste fokussieren darauf, die Weichen für einen dekarbonisierten Gebäudebestand bis 2045 zu stellen – unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen, die für eine Lebenszyklusperspektive relevant sind. Hierfür müssen sowohl neue Ziele und verpflichtende Vorgaben eingeführt werden, sowie bestehende Regelungen angepasst, ergänzt oder verschärft werden. Maßnahmen, die v.a. auf die Dekarbonisierung der Energieversorgung zielen, sind für die Wärmewende und die Erreichung der Klimaziele zwar enorm wichtig, sind hier aber nicht vollumfänglich aufgelistet. Auch sind die nötigen flankierenden Maßnahmen, d.h. das Ausrichten der staatlichen Förderung sowie die Verankerung des dafür notwendigen Know-How in Aus- und Weiterbildung, nicht komplett durchgezogen.

Die Maßnahmen sind entlang des Lebenszyklus sortiert, auch wenn dies nicht immer trennscharf zu verorten ist. In der Spalte rechts ist das Politikfeld bzw. der politische Diskurs vermerkt, in dem die Maßnahme diskutiert wird (großes, fettes X). Auch diese Zuordnung ist nicht eindeutig, sie hilft aber dabei den Blick zu schärfen, dass – um eine Lebenszyklusperspektive in die Anwendung zu bringen – die verschiedenen Politikfelder zunehmend zusammen gedacht werden müssen.

Gerade die Datenerfassung und Datennutzung im Gebäudebereich ist sowohl für Maßnahmen zur Energie- und THG-Emissionseinsparung als auch für einen ressourcenschonenden Materialeinsatz entlang des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes zentral. Eine Vielzahl an Tools werden hierfür sowohl auf Europäischer und nationaler Ebene als auch im Rahmen von privaten Initiativen entwickelt (z.B. Digitales Gebäudelogbuch, Renovierungspass, Gebäuderessourcenpass, private Materialdatenbanken).

Ziel ist es, mit dem Feedback der Stakeholder aus der Maßnahmenliste einen Fahrplan für Deutschland zu entwickeln. Dieser soll sowohl zentrale und prioritäre Maßnahmen identifizieren als auch eine zeitliche Abfolge aufzeigen.

Überblick Maßnahmen entlang des Lebenszyklus

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff C	WL	KrW / RE	Baur echt
1	Zielwerte und Meilensteine für einen Null-Emissions-Gebäudebestand entlang des Lebenszyklus bis 2045 in den Nationalen Gebäuderenovierungsplänen festlegen	x	X	x	
	Die Nationalen Renovierungspläne (NBRP) beinhalten Meilensteine, wie ein Null-Emissions-Gebäudebestand 2045 entlang des Lebenszyklus erreicht werden kann. Als vorgelagerter Schritt müssen zunächst die Lebenszyklus-Emissionen transparent gemacht werden. Bis spätestens 2045 müssen alle Neubauten über den gesamten Lebenszyklus und alle bestehenden Gebäude im Betrieb CO ₂ -frei sein. Die schrittweise Umsetzung sollte sich an dem geschätzten Kohlenstoffbudget orientieren.				

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
MATERIALIEN UND HERSTELLUNG					
2	Bereitstellung von Lebenszyklusdaten von Bauprodukten verpflichtend machen		X	x	
	Um die Gesamtauswirkung eines Gebäudes in Bezug auf CO ₂ -Emissionen und weitere Umweltwirkungen zu bilanzieren, ist es nötig, dass Ökobilanzdaten für alle Bauprodukte zur Verfügung gestellt werden. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung bauproduktspezifischer Daten wird aktuell bei der Überarbeitung der EU-Bauprodukteverordnung diskutiert und sollte von Deutschland unterstützt werden. Hersteller sollten bereits jetzt, bspw. in den sog. Mehrwerttabellen für Bauprodukte (entwickelt von der DNGB) Informationen zur Beurteilung der Bauprodukte zur Verfügung stellen.				
3	Mindestanforderungen an Bauprodukte (Recyclinganteil, Langlebigkeit, Rückbaufähigkeit) formulieren		x	X	
	Auch könnte darauf hingewirkt werden, dass im Rahmen der Novellierung der EU-Bauprodukteverordnung einerseits ambitionierte Mindestanforderungen, beispielsweise an den Recyclinganteil oder die Rückbaufähigkeit von Bauprodukten, eingeführt werden. Andererseits könnten Ökobilanz-Grenzwerte (je nach Produktklasse) als Voraussetzung für die Zulassung von Bauprodukten in der EU-BauprodukteV eingeführt werden. Als Verordnung wären diese Anforderungen bzw. Grenzwerte direkt in Deutschland gültig.				
4	Gebäuderessourcenpass / Material Passport verpflichtend einführen	x	X	X	x
	Der Gebäuderessourcenpass sollte Auskunft über die Qualitäten der im Gebäude verbauten Materialien und deren Eigenschaften, wie Menge und Art der Materialien, technische Qualitäten, graue Energie / CO ₂ -Emissionen, Rückbaufähigkeit, etc. geben. Mit dem Pass sollte eine Bewertung der Kreislauffähigkeit eines Gebäudes möglich sein. Während der Pass in der Planungsphase ein qualitatives Steuerungsinstrument ist, dient er danach zur Dokumentation und als Grundlage für den Rückbau. Er könnte als verpflichtende Baudokumentation in der MBO ergänzt werden.				
PLANUNG UND DESIGN					

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
5	Zirkuläres Bauen in der Honorarordnung für Architektenleistungen (HOAI) berücksichtigen		X	X	X
	Auch wenn die HOAI nicht mehr bindend ist, wird sie in der Praxis bspw von Kommunen häufig verwendet. Den Mehraufwand, den es aktuell bedarf, um herauszufinden, wie die Bauprodukte hergestellt wurden, wie gut sie weiterverwendet werden können, etc. ist aber nicht Teil der frühen Leistungsphasen, in denen die Nutzungsanforderungen, aber auch Bauqualitäten festgelegt werden. Das Gleiche gilt für die Ausführungsplanung, in der die Ausschreibung und Vergabe vorbereitet wird. Über eine Anpassung der HOAI könnte die Abrechnung – und damit auch Umsetzung des Mehraufwands – in der Praxis erleichtert werden.				
6	CO₂-Lebenszyklus-Grenzwert als Kriterium für die Erteilung einer Baugenehmigung	X	X	X	X
	Die CO ₂ -Bilanz darf über den gesamten Lebenszyklus einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Nur bei Einhaltung der Grenzwerte würde eine Baugenehmigung erteilt. Als zusätzlicher Anreiz für Bauherren könnten Bauantragskosten für Gebäude prozentual erlassen werden – je niedriger die CO ₂ -Emissionen, desto höher der Erlass der Kosten.				
7	Flexible, zirkuläre & rückbaufähige Planung bei Bauantrag verpflichtend machen (Rückbaukonzepte):		X	X	X
	In der Musterbauordnung (MBO) und den jeweiligen LBO sollte eine kreislauffähige Bauweise als Grundanforderung für den Bau baulicher Anlagen festgelegt werden. Schon bei Beantragung einer Baugenehmigung wäre dann ein Rückbaukonzept sowie ein Konzept zur Nutzungsflexibilität vorzulegen.				
8	Suffiziente Wohnraumnutzung über Bonussystem für CO₂- und Energiekonsum pro Kopf oder Umzugsprämie anreizen	X	X	X	
	Ein Bonussystem könnte für positive Anreize setzen, die pro-Kopf Wohnfläche zu verringern. Liegt die Wohnfläche deutlich unter dem regionalen Durchschnitt bestünde Anspruch auf einen Mietzuschuss. Das solches Bonus-System könnte anfänglich im Wohnbereich eingeführt werden, mit der Möglichkeit, es je nach Machbarkeit auch im Büro- und Industriebereich				

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
	einzuführen. Alternativ oder zusätzlich könnte eine Umzugsprämie gewährt werden, die im Verhältnis zur ersparten Wohnfläche ausfällt.				
9	Übernahme von Leistungsgarantien		x	X	
	Leistungsgarantien umfassen den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes und erfüllen Anforderungen an Materialien und den Betrieb. Musterleistungsgarantien werden im Vorfeld erstellt, die an die Lieferkette weitergeleitet werden – dies führt zu Prozessinnovationen, da neue Wege der Zusammenarbeit festgelegt werden, und bietet eine Schnittstelle zum Betrieb (z.B. Wohnungsbaugesellschaft muss weniger operative Wartungsarbeiten übernehmen als bisher). Zudem kommt der Planungsphase automatisch eine größere Bedeutung zu und fördert implizit den Einsatz von digitalen Tools, der Erfassung und Verwendung von gebäudebezogenen Daten einschließlich des Monitorings.				
10	Ökobilanzierungs-Datensätze in ÖKOBAUDAT vereinheitlichen und finanziell fördern		X	x	
	In Deutschland bietet die ÖKOBAUDAT eine Datenbank, in der Ökobilanz-Datensätze zu Baumaterialien, Bau-, Transport-, Energie- und Entsorgungsprozessen vereinheitlicht dargestellt werden können. Die Deutschland genutzten Ökobilanzierungstools sollten an das ÖKOBAUDAT-Format angepasst und auch europaweit eine Vereinheitlichung der öffentlichen Datenbanken angestrebt werden.				
11	eLCA in BIM-Anwendungen integrieren und flächendeckende Anwendung fördern		x	X	
	Die Gebäudeökobilanzierung sollte in den digitalen Workflow der Bauplanung integriert werden. Um eine Einordnung der Ergebnisse zu ermöglichen, sollten Benchmarks hinterlegt sein, die als Vergleichsmaßstab herangezogen werden können.				
12	Verpflichtende Module zur Ökobilanzierung in die Fort- und Weiterbildungsordnung der Architektenkammern verankern		x	X	
	Die verschiedenen Maßnahmen für eine Lebenszyklus-bezogene Planung und Design von Gebäuden bedeutet auch, dass Architekten und Planer das				

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
	notwendige Wissen und Umsetzungsvermögen hierzu noch <i>vor</i> Beginn der Planung erhalten müssen. Hierzu sollte ein Trainingskatalog erstellt werden, der die oben genannten Maßnahmen beinhaltet und an verschiedenen Stellen eingesetzt werden kann. So sollten z.B. Trainingsmodule Teil der standardmäßigen Ausbildung und Weiterbildung werden. Auch sollten praktizierende Architekten und Planer Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Trainingsmaßnahmen könnten vom Bund unterstützt und von Verbänden umgesetzt werden.				
13	Digitales Gebäudeloggbuch einführen	X	X	X	
	Ein digitales Gebäudeloggbuch sollte alle relevanten Daten zu einem Gebäude, d.h. Energieausweise, Renovierungspässe, sowie Intelligenzfähigkeitsindikatoren, umfassen. Sie sollten so aufgebaut sein, dass sie mit nationalen und europäischen Datenbanken und Gebäudekatastern kommunizieren können. Gebäuderessourcenpässe sollten auch Teil des Logbuches sein und standardmäßig eingepflegt werden können. Auch sollten Logbücher entpersonalisiert für die am Bau oder Sanierung beteiligten Akteure einsehbar sein.				
14	Zulassungsverfahren für Sekundärrohstoffe und wiederverwendete Bauteile erleichtern	x	X	x	
	Für gebrauchte Baumaterialien und Bauteile ist aktuell jedes Mal eine Zulassung im Einzelfall erforderlich ist. Um den Aufwand und die Kosten dafür zu reduzieren, könnten Kriterienkataloge oder Checklisten dienen. So alle Kriterien bei einer Stichprobenprüfung erfüllt sind, können die Bauteile und Baumaterialien erneut verbaut werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre eine genauere Prüfung durch ein Bauinstitut nötig.				
15	Zirkularität als Ausschreibungskriterium für öffentliche Bauten vorzuschreiben		x	X	
	Die Berliner Bauordnung legt in §3 allgemeine Anforderungen an die Zirkularität von Anlagen fest. Dies sollte erweitert in ganz Deutschland als Ausschreibungskriterium für öffentliche Gebäude vorgeschrieben werden, und stufenweise gefolgt von alle weiteren Gebäudeklassen und -typen.				

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
16	Abbau von Hürden für Nutzungsänderungen und Umbauten		x		X
	Wenn über einen Umbau im Bestand eine Nutzungsänderung (bspw. Büro in Wohngebäude) erfolgt, gelten nicht mehr die Regeln des Bestandschutzes, sondern die Anforderungen für Neubauten (u.a. Schall- und Brandschutzvorgaben, Abstandsflächen, Stellplätze, Aufzüge). Diese Anforderungen im Bestand zu erfüllen ist häufig schwieriger als bei Neubauten und erschwert den Umbau im Bestand. Diese Hürden gilt es abzubauen, bspw. indem in der MBO / LBO zwischen Neubauten und Umbauten bzw. Nutzungsänderungen differenziert wird.				
BETRIEB UND INSTANDHALTUNG					
17	Energieausweise anpassen, verpflichtend machen und ausweiten (und in nationale Datenbank einspeisen)	X	x		
	Energieausweise könnten dahingehend angepasst werden, dass sie über die Betriebsemissionen Auskunft geben, sowie Informationen über CO ₂ -Emissionen entlang des Lebenszyklus für Neubau und tiefgreifende Sanierung. So kommt man auch zu guten Benchmarks für die Lebenszyklus-Emissionen von Neubauten und Renovierungen für die verschiedenen Gebäudetypen. Außerdem ist die Errichtung einer nationalen Datenbank wichtig, in welche die Energieausweise eingepflegt werden (D ist eines der wenigen MS der EU ohne eine solche Datenbank). So können Fortschritte bzw. Handlungsbedarf bei den in den nationalen Gebäuderenovierungsplänen festgeschriebenen Zielen aufgezeigt werden. Die Kompatibilität mit digitalem Gebäudelogbuch und Gebäudesanierungspässen sollte sichergestellt werden.				
18	Ambitionierte energetische Mindeststandards (MEPS) einführen	X	x		
	Energetische Mindeststandards für den Gebäudebestand zielen darauf, die energetisch schlechtesten Bestandsgebäude zu sanieren. Das Ambitionsniveau der Standards sollte sich an dem verbleibenden CO ₂ -Budget für den Gebäudesektor ableiten, die in den nationalen Renovierungsplänen festgeschrieben sind. Die MEPS sollten nicht nur Energieeffizienz, sondern auch den CO ₂ -Fußabdruck einbeziehen (d.h. die angestoßenen Sanierungen sollten hinsichtlich eines möglichst niedrigen CO ₂ -Impacts optimiert werden).				

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
	MEPS müssen durch weitere Instrumente und Maßnahmen unterstützt werden.				
19	Gebäuderenovierungspässe / iSFP um Lebenszyklusbetrachtung erweitern, verpflichtend einführen und finanziell fördern	X	x	x	
	Im individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) sollte eine Lebenszyklusbetrachtung integriert werden, mit dem Ziel, bestehende Gebäude, die renoviert werden, zu ressourcenschonenden und kreislauffähigen Null-Emissionsgebäuden umzubauen. In der EPBD (recast) ist vorgesehen, dass die Mitgliedsstaaten bis Ende 2024 ein System für die Gebäuderenovierungspässe (iSFP) aufstellen müssen. Ein iSFP sollte jedem Eigentümer, dessen Gebäude renovierungsbedürftig ist, kostenlos zur Verfügung gestellt werden.				
20	Sanierungsfahrpläne für öffentliche Liegenschaften überarbeiten	X	x	x	
	In der Überarbeitung der Energieeffizienzrichtlinie (EED) und REPowerEU wurden Sanierungspflichten von mindestens 3% der Grundfläche des öffentlichen Gebäudebestands festgeschrieben. Diese Ziele sollten unter Berücksichtigung der Ziele eines Null-Emissionen-Gebäudebestand entlang des Lebenszyklus angepasst werden und die Sanierungen unter Berücksichtigung einer CO ₂ -Bilanz durchgeführt werden.				
21	Kommunale Wärmeplanung mit Sanierungsplanung verknüpfen	X	x	x	
	Als größte Eignerin öffentlicher Gebäude sind Kommunen ein besonders wichtiger Akteur bei der Umsetzung der Dekarbonisierungsziele. Mit der geplanten flächendeckenden Einführung der Kommunalen Wärmeplanung sollte eine Sanierungsplanung verknüpft werden.				
22	Staatliche Förderung für serielle Sanierung ausweiten und auf Lebenszyklus erweitern	X	x	x	
	Serielle Sanierung sollte entlang der Zielwerte der in Maßnahme 0 beschriebenen NBRPs ausgebaut werden. Hierzu ist staatliche Förderung nötig, zum Beispiel für die Industrialisierung von Sanierungsmaßnahmen und deren logistischer Ausbau zu aggregierten Projekten, Garantien für die				

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
	Energiebilanz, sowie Nutzung von digitalen Tools wie BIM und dem Gebäudeloggbuch.				
End-of-Life bzw. Rückführung & Weiterverwendung					
23	Quoten für die Verwendung von bestimmten Recyclingbaustoffen bei öffentlichen Bauten einführen		x	X	
	Um die Nachfrage nach Sekundärbaustoffen anzukurbeln und den vorrangigen Einsatz gesetzlich zu verankern, sollten Quoten festgelegt werden, die den Anteil der zu verwendenden Ersatzbaustoffen am Gesamtanteil der Baustoffe vorgeben. Das Beispiel Schweiz zeigt, dass beispielsweise RC-Beton auch im Hochbau ohne Einschränkung der Sicherheit eingesetzt werden kann.				
24	Primärbaustoffsteuer, wenn Recycling-Baustoffe als Alternative zur Verfügung stehen		x	X	
	Wenn ein Recyclingbaustoff existiert, der weniger CO ₂ -intensiv und ressourcenschonend als ein gleichwertiger Primärbaustoff ist, sollte durch einen Preisaufschlag auf Primärbaustoffe Anreize gesetzt werden, Baustoffe stärker zu recyceln oder zu substituieren (bspw. durch Holz).				
25	Rücknahmesysteme für Bauprodukte einführen		x	X	
	Der aus dem Abfallmanagement stammende Ansatz der erweiterten Herstellerverantwortung sollte auch auf Bauprodukte und Baumaterialien ausgeweitet werden. Der Hersteller ist also für das Produkt verantwortlich – vom Design bis hin zu Rücknahme und einer sachgemäßen Entsorgung. In der Regel transferieren die Hersteller ihre Rücknahmeverpflichtung auf Organisationen (<i>Producer Responsibility Organisation</i>) und zahlen einen Beitrag für die Übernahme der Sammel- und Recyclingaktivitäten. Diese Maßnahme könnte zu einem dezentralen Netzwerk an Sammelstellen für wiederverwendbare Bauprodukte beitragen.				
26	Bauteillager und (digitale) Bauteilbörsen flächendeckend, dezentral aufbauen		x	X	
	Regionale Bauteilbörsen sollten flächendeckend aufgebaut werden, um gut erhaltenes Baumaterial aus ehemaligen Gebäuden weiterzunutzen sowie die Transportwege für Materialien zu reduzieren. Auf diese Weise können				

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
	Baustellenabfälle und „downcycling“ vermieden werden. Gleichzeitig werden weniger Rohstoffe abgebaut, was den Energieverbrauch und die damit einhergehenden CO ₂ -Emissionen senkt. Die Bauteile sind einerseits in Bauteillagern gelagert, stehen meist aber auch als virtueller Bauteilkatalog zur Verfügung. Bund und Länder können kostengünstig öffentliches Land für Bauteillager zur Verfügung stellen.				
27	Abrissgenehmigungen bzw. <i>pre-demolition audit</i> verpflichtend einführen:		x	X	X
	Um das Sanieren im Bestand bzw. Weiterverwendung von Materialien zu befördern, sollte der Abriss von Gebäuden genehmigungspflichtig werden und eine Genehmigung an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Ein Kriterium sollte sein, dass der Ersatzneubau im Vergleich zur Sanierung in der Lebenszyklusanalyse besser abschneidet (d.h. weniger CO ₂ -Emissionen sowie weniger Lebenszykluskosten entstehen). Die Kosten für den Abriss und der Entsorgung der Baumaterialien wären in diesem Fall dem Ersatzneubau zuzurechnen. Ist das Gebäude nicht sanierungsfähig, sollten die Bauteile und -stoffe von einer Sachverständigen geprüft werden („Pre-Demolition-Audit“), um eine Wiederverwendung zu ermöglichen (wie im Land Berlin bereits eingeführt).				
28	Gebrauchte Bauteile von Abfalleigenschaftspflichten befreien		x	X	x
	Um zu verhindern, dass Bauteile bei Abriss – wie häufig der Fall – unter den Abfallbegriff laut KrW-Gesetz fallen, sollten sie von der Abfalleigenschaft befreit werden bzw. Bedingungen festgelegt werden, wann sie einem neuen Verwendungszweck (laut §3 Abs. 3 Satz 1 Nr 2 KrWG) zugeführt werden und die Abfalleigenschaft von Bauprodukten endet. Zum einen verringert dies die gesellschaftliche Akzeptanz von gebrauchten Bauteilen, zum anderen gehen damit zahlreiche Rechtsfolgen einher (Verantwortung für die Verwertung / Entsorgung der Bauteile, Anlagen zur Behandlung oder Lagerung von Abfällen bedürfen teils immisionsschutzrechtlicher Genehmigungen; Verlust der Produkteigenschaft und damit bauproduktliche Zulassung).				
29	Verfüllsteuer auf Bauabfälle einführen			X	
	Um Anreize zu setzen, einen größeren Anteil der mineralischen Bauabfälle aufzubereiten (bspw. zu Gesteinskörnung, die dann im Hochbau eingesetzt werden kann), könnte eine Verfüllsteuer auf Deponien eingeführt werden. Dies wäre ein prozentualer Aufschlag auf die sog. Kippgebühr (die bei der				

Nr	Maßnahme	Politikfeld			
		Eff	WL C	KrW / RE	Baur echt
	Annahme der Materialien auf der Deponie anfällt), die sich in etwa an den Kosten orientieren sollte, die für eine höhere Aufbereitung anfallen würden.				

AP3 Vision 2045

AP 3.1 Lebenszyklus-Fahrplan für Gebäude: <https://www.bpie.eu/publication/fahrplan-zur-integration-einer-lebenszyklusperspektive-im-gebäudebereich-in-deutschland/>

Integration einer Lebenszyklusperspektive im Gebäudebereich

Fahrplan für Deutschland

Agenda für den 2. Dezember 2022

Wo: Hotel Aquino, Hannoversche Straße 5b, 10115 Berlin

Ab 9 Uhr	Registrierung und Kaffee
9:30 – 09:40	Begrüßung und Einführung Oliver Rapf, BPIE
9:40 – 9:45	Grußworte Martin Schulte, DBU
Europäische Aktivitäten zu Klimaschutz entlang des Lebenszyklus bei Gebäuden	
9:45 – 10:00	EU policies addressing whole life carbon in buildings Philippe Moseley, Sustainable Industrial Policy and Construction, EU COM, DG GROW
10:00 – 10:15	Entwicklung von Lebenszyklus-CO₂-Grenzwerten für Gebäude in Dänemark Luzie Rück, Danish Housing and Planning Authority
10:15 – 10:30	Schweden auf dem Weg zur Reduktion der Lebenszyklus-CO₂-Emissionen – Beispiel Malmö Kerstin Geppert, Industrienetzwerk LFM30
10:30 – 10:45	Q & A
10:45 – 11:00	Kaffeepause
Zoom-in Deutschland: Was läuft bereits? Was muss angestoßen werden?	
11:00 – 11:20	Impuls aus der Wissenschaft: „(Um)Bauen und Wohnen vor dem Hintergrund planetarer Grenzen“ Dr. Bettina Rechenberg, Umweltbundesamt
11:20 – 11:35	Präsentation des Fahrplans zur Integration einer Lebenszyklusperspektive für Deutschland Lisa Graaf, BPIE
11:35 – 11:50	Stand der Entwicklung eines Digitalen Gebäudelogbuchs Ann-Cathrin Horward, BMWK
11:50 – 12:00	Q & A

Uhrzeit	Session
12:00 – 12:45	<p>Panel-Diskussion: Die nächsten Schritte und Meilensteine auf dem Weg zu einer Lebenszyklusperspektive im Gebäudesektor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominik Campanella – concular GmbH • Eva Friedel – weberbrunner architekten berlin & A4F • Arne Senftleben – Bonava / Sprecher AK Nachhaltigkeit im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie <p><i>Mit Einbindung der anderen Teilnehmenden</i></p>
12:45 - 13:00	<p>Fazit und Abschluss</p> <p>Dr. Sibyl Steuer, BPIE</p>
anschließend	Ausklang bei gemeinsamem Mittag

In unserem Projekt [Kreisläufe Konstruieren – Innovationschancen für den Gebäudesektor](#) bringen wir die relevanten Akteur:innen zusammen, um Stellschrauben und Hindernisse zu identifizieren, zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen zu erarbeiten und einen konkreten Fahrplan für die Zukunft einer nachhaltigen Bauwirtschaft zu erarbeiten. [Hier](#) finden Sie einen Überblick über die wichtigsten europäischen Rechtsvorschriften, Strategien und Beispiele guter Praxis. Und [hier](#) einen Überblick über Strategien, Gesetze sowie Initiativen in Deutschland.

kofinanziert durch die
 Breakthrough Energy
 Foundation

Anhang Öffentlichkeitsarbeit

Logo des Projektes

Link zum Projekt auf der BPIE Website: <https://www.bpie.eu/germany/kreislaufe-konstruieren-innovationschancen-fur-den-gebauedesektor/>

1.1 Hintergrundbericht Europäischer Rechtsrahmen: Screenshots von tweets und LinkedIn posts

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Apr 25

What #policies and #regulations have Member States designed to improve #circularity and reduce #emissions in several phases of a #buildings #lifecycle? 🏡

Check our new report to find concrete examples and good practices from the EU: bitly.ws/qiPG

EXAMPLES FROM MEMBER STATES

Country	Residential/ Non-Residential	Metrics	Limit	Performance specified by typology (e.g. size, usage target, climate)	Launch
Sweden	Both	kg CO ₂ eq/m ² /y	-	Yes	2022 -2027*
Denmark	Both	kg CO ₂ eq/m ² /y	12kg	Yes	2023
The Netherlands	Both	Euro/m ² /y	1,0	Yes	2018
France	Both	kg CO ₂ eq/m ²	12,8 – 14,8 kg*	Yes	2022
Finland	Both	-	-	Yes	2025

🗨️ 8 ❤️ 17 📤

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Apr 19

The integration of #lifecycle thinking into the EU legislative framework is essential to decarbonise the #buildingstock 🏡

Find examples of how to improve #circularity in the sector here 🏡
bitly.ws/qiPG

A LIFE-CYCLE PERSPECTIVE ON THE BUILDING SECTOR

GOOD PRACTICE IN EUROPE

GOOD PRACTICE REPORT | APRIL 2023

INTRODUCTION

Integrating a life-cycle perspective into the building and construction sector is crucial to decarbonise the European building stock. It will allow to account for carbon emissions along the building's life-cycle (embodied carbon, WLC) and introduce circularity principles in construction. Many good examples in the EU already showcase how to reduce embodied emissions and improve circularity in the building sector.

Frontrunning governments and companies are already developing innovative policies and products to accelerate decarbonisation throughout the buildings lifetime. In parallel, EU policy processes like the EPBD recast, the Renovation Wave and the Circular Economy Action Plan increase the awareness among policymakers about circularity and WLC and include a broadening of the scope from the operational emissions occurring during the use-phase of a building towards emission during its entire life-cycle. Life-cycle assessments (LCA) of both construction products as well as complete buildings shed light on where other emissions occur and provide direction towards achieving comprehensive emission reductions. Insights gathered by LCAs are used by EU Member States to regulate the emissions over the entire lifetime and construction companies develop products that have a better WLC performance and illustrate how carbon construction is possible today.

🗨️ 10 ❤️ 15 📤

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Feb 8
 Unser 1. Bericht zur **#Lebenszyklusperspektive** von Gebäuden ist da! Er gibt einen Einblick in die **#Gesetzgebung** & **#GoodPractice** Beispiele aus anderen Ländern.

[bity.ws/onEQ](#)

#KreisläufeKonstruieren #nachhaltigeGebäude #zirkuläresBauen

EINE LEBENSZYKLUSPERSPEKTIVE FÜR GEBÄUDE
 DER EUROPÄISCHE RECHTSRAHMEN UND GUTE BEISPIELE AUS DEN MITGLIEDSTAATEN

BPIE KREISLÄUFE KONSTRUIEREN

3 retweets, 6 likes

BPIE - Buildings Performance Institute Europe
 3,759 followers
 3w ·

What **#policies** and **#regulations** have Member States designed to improve **#circularity** and reduce **#emissions** in several phases of a **#buildings #lifecycle?** ...see more

EXAMPLES FROM MEMBER STATES

Country	Residential/ Non-Residential	Metrics	Limit	Performance specified by typology (e.g. size, usage target, climate)	Launch
Sweden	Both	kg CO ₂ eq/m ² /y	-	Yes	2022 -2027*
Denmark	Both	kg CO ₂ eq/m ² /y	12kg	Yes	2023
The Netherlands	Both	Euro/m ² /y	1,0	Yes	2018
France	Both	kg CO ₂ eq/m ²	12,8 - 14,8 kg*	Yes	2022
Finland	Both	-	-	Yes	2025

Jonathan Volt and 14 others · 2 shares

Like Comment Share Send

BPIE - Buildings Performance Institute Europe
 3,759 followers
 1mo ·

The integration of **#lifecycle** thinking into the EU legislative framework is essential to decarbonise the **#buildingstock** ...see more

A LIFE-CYCLE PERSPECTIVE ON THE BUILDING SECTOR
 GOOD PRACTICE IN EUROPE

GOOD PRACTICE REPORT | APRIL 2022

INTRODUCTION

Integrating a life-cycle perspective into the building and construction sector is crucial to decarbonise the European building stock. It will allow to account for carbon emissions along the building's life-cycle (whole-life carbon, WLC) and introduce circularity principles in construction. Many good examples in the EU already showcase how to reduce embodied emissions and improve circularity in the building sector.

Prorising governments and companies are already developing innovative policies and products to accelerate decarbonisation throughout the building's lifetime. In parallel, EU policy proposals like the EPBD recast, the Renovation Wave and the Circular Economy Action Plan illustrate the awareness among policymakers about circularity and WLC and indicate a broadening of the scope from the operational emissions occurring during the use-phase of a building, towards emission during its entire life cycle. Life-cycle assessments (LCA) of both, construction products as well as complete buildings shed light on where other emissions occur and provide direction towards achieving comprehensive emission reductions. Insights obtained by LCAs are used by EU Member States to regulate the emissions over the entire lifetime, and construction companies develop products that have a better WLC performance and illustrate low-carbon construction is possible today.

Jessica Glicker and 10 others · 4 shares

BPIE - Buildings Performance Institute Europe
 3,759 followers
 3mo ·

Is a circular economy in the building sector feasible? With our new German project we are elaborating the importance of a lifecycle perspective for ...see more

KREISLÄUFE KONSTRUIEREN

DBU
BPIE
 Breakthrough Energy

13 · 1 comment · 1 share

<https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/gute-politiken-fuer-weniger-emissionen>

veröffentlicht am 26.04.2022

1.1 Fallstudie Deutschland: Screenshots von tweets und LinkedIn posts

 BPIE - Buildings Performance Institute Europe
4.384 followers
7mo • 🌐

♻️ Unser 2. Bericht zur **#Lebenszyklusperspektive** ist da! Er gibt einen Überblick über die relevanten Rahmenbedingungen, Initiativen & Beispiele guter Praxis im Gebäudebereich in 🇩🇪.
👉 <http://bitly.ws/sDCy>

#KreisläufeKonstruieren #nachhaltigeGebäude #zirkuläresBauen

See translation

**BAUSTEINE EINER
LEBENSZYKLUSPERSPEKTIVE
FÜR MEHR KLIMASCHUTZ UND
RESSOURCENSCHONUNG IM
GEBÄUDESEKTOR** | **DER DEUTSCHE
RECHTSRAHMEN
UND GUTE
BEISPIELE AUS DER
PRAXIS**

18

 BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Oct 11, 2022
📄 Unser Bericht von Juli gibt einen Überblick über die relevanten Rahmenbedingungen (Gesetze, Strategien), Initiativen und Beispiele guter Praxis für eine Lebenszyklusperspektive im Gebäudebereich in Deutschland
👉 bit.ly/3EXCQMI

🗨️ 1 🔄 ❤️ 📄 📤

2.1 Runder Tisch 1

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jul 5, 2022
Wir diskutieren heute im Magnus-Haus, Berlin die Bedeutung der Europäischen Vorschläge für eine Lebenszyklusperspektive im Gebäude mit ausgewählten Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft und Bausektor. 🇪🇺

1 1 2 1 1

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jul 5, 2022
Replying to @BPIE_eu
Dies ist der 1. Runde Tisch von 'Kreisläufe Konstruieren – Innovationschancen für den Gebäudesektor'. Das Projekt bringt Akteur:innen zusammen, um Stellschrauben & Hindernisse zu identifizieren sowie spezifische Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. 📄 bitly.ws/obqo

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jul 5, 2022
! ? Zentrale Frage ist heute, wie wir die Dekarbonisierung des Gebäudesektors erreichen können und welche konkreten Schritte bei der Integration einer Lebenszyklusperspektive nötig sind. Wir freuen uns auf Input von @umweltstiftung, @EU_ENV, @DGNB_eV & re-source.com!

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jul 5, 2022
Josefina Lindblom von @EU_ENV zeigt die bisher bestehenden oder geplanten Maßnahmen der 🇪🇺 auf – sustainable finance taxonomy, EPBD, CPR, WLC roadmap - & sagt: „It should be mandatory to assess and report on #wholelifecarbon for buildings!“.

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jul 5, 2022
📄 Unser erster Bericht gibt einen Überblick über die wichtigsten europäischen Rechtsvorschriften, Normen und Leitlinien in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft und Umweltauswirkungen von Gebäuden. 📄 bitly.ws/onEQ

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jul 5, 2022
Im nächsten Schritt diskutieren wir die Verzahnung der nationalen & europäischen Vorschläge. Was könnte konkret an den 🇪🇺 Vorschlägen verbessert werden? Und was kann 🇩🇪 dazu beitragen?

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jul 5, 2022
„Bauen wir in Deutschland überhaupt noch das Richtige?“, fragt @jokreissig von @DGNB_eV und führt weiter aus, dass Anreizsysteme alleine nicht mehr helfen würde. Wir bräuchten stärkere Regulationen und müssten radikalere Diskussion führen!

1 2 2 1 1

1 1 1 1 1

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jul 5, 2022

Unser 2. Bericht im Rahmen des Projektes erscheint morgen! Er gibt einen Überblick über die relevanten Rahmenbedingungen (Gesetze, Strategien), Initiativen und Beispiele guter Praxis für eine Lebenszyklusperspektive im Gebäudebereich in Deutschland. Stay tuned! 🔔

2.2 Runder Tisch 2

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Oct 11, 2022

Wir haben heute mit Expert:innen aus Politik, Wissenschaft und Praxis über Maßnahmen für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors entlang des Lebenszyklus diskutiert.

Was macht Deutschland mit den EU-Vorschlägen?
#WholeLifeCarbon #RenovationWave

DBU

1 11

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Oct 11, 2022

Mit Kurzipuls von @DENEFFeV und @ConcularDE haben wir eine spannende Diskussion geführt. #DigitalesGebäudelogbuch #KreislaufführungBauteile

DENEFF e.V. and Concular

1 1

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Oct 11, 2022

Die Impulse fließen ein in unseren Fahrplan 2045 zur Integration einer Lebenszyklusperspektive. Stay tuned! #Fahrplan2050 @DENEFFeV @umweltstiftung @ConcularDE

1

3.3 Abschlussveranstaltung

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Nov 23, 2022

Die @EU_Commission entwickelt eine #WholeLifeCarbon Roadmap für #Gebäude

Zeit, die Weichen für eine schnelle Umsetzung zu stellen

Wir werden unseren Fahrplan für Deutschland am 02.12. in Berlin vorstellen

Anmeldung 📧 germany@bpie.eu
bit.ly/3Eufjdv

#Lebenszyklus

Philippe Moseley and 6 others

1 retweet, 4 likes

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Nov 28, 2022

[Erinnerung]

Die EU Commission entwickelt eine #WholeLifeCarbon Roadmap für #Gebäude

Zeit zu Handeln! Am Freitag 02.12 stellen wir unseren Fahrplan für Deutschland in Berlin vor.

Anmeldung 📧 germany@bpie.eu
bit.ly/3Eufjdv

Philippe Moseley and 6 others

2 likes

BPIE - Buildings Performance Institute Europe
 4.384 followers
 Zmo · 🌐

Die EU Kommission erarbeitet eine Whole-Life-Carbon Roadmap für den Gebäudesektor – Zeit auch in Deutschland die Weichen für eine rasche Umsetzung zu stellen. Wir stellen unseren Fahrplan für Deutschland am 2. Dezember vor. Diskutieren Sie mit uns über #Klimaschutz entlang des #Lebenszyklus von #Gebäuden!

Mit Inputs aus EU-Kommission, EU-Mitgliedsstaaten, sowie eine spannende Panel-Diskussion mit Unternehmen, NGOs, und Politik!

Mehr infos hier: <https://bit.ly/3Eufjdv>
 Anmelden unter: germany@bpie.eu

See translation

BPIE - Buildings Performance Institute Europe
 4.384 followers
 Zmo · 🌐

[Erinnerung]

Die EU Commission entwickelt eine #WholeLifeCarbon Roadmap für #Gebäude

Zeit zu Handeln! Am Freitag 02.12 stellen wir unseren Fahrplan für Deutschland in Berlin vor.

Anmeldung: germany@bpie.eu
 Mehr infos: <https://bit.ly/3Eufjdv>

See translation

Rutger Broer and 22 others

4 comments · 4 reposts

Lisa Graaf and 11 others

3 reposts

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Dec 7, 2022

Wir haben unseren #CO2-Lebenszyklusfahrplan mit Fachleuten in Berlin diskutiert

Jetzt brauchen wir zügig einen verlässlichen Rechtsrahmen und mehr gute Daten #Gebäuderessourcenpass #Digitales Gebäudeloggbuch

bit.ly/3FaiebH

Philippe Moseley and 7 others

1 comment · 1 repost

BPIE - Buildings Performance Institute Europe
4,384 followers

Bei der Vorstellung des BPIE-Entwurfes für einen Fahrplan zur Reduktion von Lebenszyklusemissionen im Gebäudesektor wurde klar: Parallel zur zügigen Einführung eines Rechtsrahmens zur Reduktion von Lebenszyklusemissionen muss die Datengrundlage erweitert, verbessert und zugänglich gemacht werden.

Der Gebäuderessourcenpass als Teil eines digitalen Gebäudeloggbuchs ist dabei ein wichtiger Baustein.

See translation

You and 36 others

1 comment · 1 repost

3.1 Fahrplan für eine Kreislaufstrategie Gebäude in Deutschland

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jan 19

Lebenszyklus-Fahrplan für Deutschland
Lebenszyklus_THG_Emissionen in Gebäuden müssen für Klimaneutralität reduziert werden

Rechtlicher Rahmen muss JETZT geregelt werden, Akteure müssen sich gut vernetzen und alle ihren Beitrag leisten

Mehr hier: bit.ly/3Hg3CcW

DBU and 7 others

1 comment · 200 reposts

BPIE Buildings EU @BPIE_eu · Jan 19

Die wichtigsten Hebel sind:

- ✔ #Lebenszyklus_THG_Grenzwerte
- ✔ #Digitales_Gebäudeloggbuch
- ✔ Gebäuderessourcenpass
- ✔ Herstellerverantwortung
- ✔ Hemmnis-Abbau für #Zirkuläres_Bauen

	BIS 2025	BIS 2030	BIS 2040	BIS 2045
Herstellerebenen und Lieferketten	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung von Produktkennwerten (PKW) oder (optional) Grenzwerten Herstellungsgenauigkeit und Lieferung THG-neutraler Ressourcenmaterialien ausbauen Skalierung innovativer Produkte Zirkuläre Geschäftsmodelle identifizieren, die den THG-Lebenszyklus der Produkte reduzieren Rücknahmesysteme aufbauen (je nach Produkt: Individualität oder standardisierte Rücknahmesysteme) Fachkräfteausbildung zur Lebenszyklusanalyse ausbauen 	<ul style="list-style-type: none"> PKW als Standard für alle Produkte (Material- und Informationsfluss) etablieren Herstellungsgenauigkeit, Herkunfts- und Verfolgungssysteme (Blockchain, Fernverfolgungssysteme, Reparaturfähigkeit etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Standardisierte Produktkennwerte und -daten etablieren Standardisierte Rücknahmesysteme etablieren Digitale Produktpässe etablieren 	<ul style="list-style-type: none"> Kriterien für Standardisierung etablieren und positionieren
Rechtliche und politische Aus- und Nebenbau	<ul style="list-style-type: none"> Regulatorien optimieren und THG-neutral und -klar etablieren Kommunikation in Lieferketten verbessern, z.B. durch Ressourcen mit Anbieterschichten und Bauherren Fachkräfteausbildung zur Reduktion und Überwachung zirkulärer Eigenschaften ausbauen Soziale Lerngemeinschaften ausbauen 	<ul style="list-style-type: none"> Integriertes System für zirkuläre und wasserstoffverfügbare Rücknahmesysteme etablieren Standard-Sensoren für gängige Phasen 	<ul style="list-style-type: none"> Wasserstoffressourcen etablieren und zirkuläre Wirtschaft etablieren 	<ul style="list-style-type: none"> Nur noch Normen und Standards etablieren, die zirkuläre Wirtschaft ermöglichen (z.B. Wasserstoffressourcen, zirkuläre Wirtschaft)

Dominik Campanella and 7 others

1 comment · 78 reposts

BPIE - Buildings Performance Institute Europe

4,387 followers

6d · 🌐

...

Unser neuester Bericht aus unserem Deutschland-Büro ist live! Um Klimaneutralität 2045 in Deutschland zu erreichen ist es nötig, nicht nur die Betriebsphase von Gebäuden in den Blick zu nehmen. ...see more

See translation

POLITISCHEN STELLSCHRAUBEN IN DEN POLITIKFELDERN KLIMA & ENERGIE (BLAU) SOWIE RESSOURCEN & KREISLAUFWIRTSCHAFT (GRÜN) IM ZEITVERLAUF

You and 31 others

2 comments · 5 reposts

Reactions

All 32 👍 28 🧠 4

- Luzie Rück** · 2nd
Fuldmægtig inden for bæredygtig byggeri
- Christian Falkenstein** · 3rd+
Integrated Factory Planning, Industrie 4.0, Green Factory Engineering, Newest Technologies
- Mai Sybille** · 2nd
Cradle to Cradle® Consulting | Circular Engineering | Nachhaltigkeitsberatung | Berliner für Berlin!
- Dr. Patrick Bergmann** · 2nd
Madaster - Digitalisierung macht Ressourceneffizienz messbar und Circular Real Estate möglich!
- Patrick Zimmermann** · 2nd
Doctoral candidate sufficiency in the building sector - BTU Cottbus-Senftenberg
- Kristina Eisfeld** · 2nd
Project Coordinator GREEN Home | Climate Policy | Passionate to upscale energy efficiency financing in Europe

- Ancuța Maria Măgurean** · 3rd+
Assistant Professor la Technical University of Cluj-Napoca, Dipl.-Eng., PhD, Licensed Energy Auditor for Buildings and proud Practicer
- Franziska Reute** · 3rd+
thinking ahead
- Felicitas L.** · 2nd
Buro Happold | Cities, Sustainability & Climate Change Consulting
- Jonas Haberkorn** · 2nd
only the hyperparanoid survive - born at 356 pm CO₂
- angelika hinterbrandner** · 2nd
architecture—politics—communication
- Dr. Stephanie Veselá** · 3rd+
Referentin für Klimaschutz in Gebäuden

-
Sorin Pavel · 2nd
 Founder at Penrose-CDB

 -
Anjali Krishan Sharma · 2nd
 B. Arch PhD RIBA SFHEA

 -
Friedemann Scholten, LL.M. · 2nd
 Jurist Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

 -
Dr.-Ing. José Mercado · 2nd
 Senior Expert for Sustainable Construction

 -
Mario Wiest · 2nd
 Researcher in Sustainable Construction

 -
Kai Wehnemann · 2nd
 Climate Policy Coordinator | Umweltbundesamt | Climate Strategies and Scenarios | Economist | Projektionsbericht | analyse die Klimapolitik der Regierung | Klimaschutzinstrumente | EU |

 -
Céline Carré · 2nd
 Head of Public Affairs at Saint-Gobain
-
Antoan Montignier · 2nd
 Policy and Advocacy Advisor for the European Alliance to Save Energy (EU-ASE). Consultant at Business Solutions Europa

 -
Damian Stoyanov, DipArch. · 2nd
 CEO at BILDA Rainscreen System ♦ Rainscreen Cladding Systems ♦ Ventilated Facade ♦ Facade Cladding Systems ♦ Cladding Process

 -
Antonis Stroumpoulis, MBA, PMP · 3rd+
 Senior Electrical Engineer at SustChem S.A. | EDGE Auditor at EDGE Buildings

 -
Rémi Collombet-Gourdon · 2nd
 Senior EU Affairs Officer chez EuroACE

 -
Adrian Placentino · 2nd
 Desarrollador de Proyectos Certificado en Energías Renovables (RENAC, Alemania) #covid #hvac

 -
Sara Versano · 2nd
 Regulatory Affairs & Communications Manager

Reaktionen bei Twitter auf Veröffentlichung des Berichts:

 natureplus e.V.
@natureplus_eV

Der neue **#Lebenszyklus-Fahrplan** der **@BPIE_eu** identifiziert zentrale politische Stellschrauben im **#Bausektor**.

Denn um **#Treibhausgasneutralität** bis 2045 in Deutschland zu erreichen, muss über die **#Betriebsphase** von **#Gebäuden** hinausgegangen werden:

**LEBENSZYKLUS-FAHRPLAN FÜR GEBÄUDE
MASSNAHMEN UND MEILENSTEINE**

bpie.eu
Lebenszyklus-Fahrplan für Gebäude in Deutschland > BPIE - Buildings Perfor...
Gebäude spielen für das Erreichen der Klimaziele eine große Rolle. Werden auch sämtliche Vorketten, also auch die Emissionen, die durch die Produktio...

12:36 nachm. · 31. Jan. 2023 · 155 Mal angezeigt

1 Retweet 1 Tweet zitieren 2 „Gefällt mir“-Angaben

natureplus e.V. hat retweetet

 Bundesverband ProHolzfenster @BPH_Holzfenster · 1. Feb.

Dies ist ein super Bericht der **@BPIE_eu** darüber, wie zirkuläres Bauen politisch vorangetrieben werden kann. Beim Holzfenster sind Rückbau, Wiederverwendung, Einfaches Bauen bereits heute Realität. Nun gilt es u.a. Hemmnisse abzubauen und die Datengrundlage zu verbessern!

 natureplus e.V. @natureplus_eV · 31. Jan.

Der neue **#Lebenszyklus-Fahrplan** der **@BPIE_eu** identifiziert zentrale politische Stellschrauben im **#Bausektor**.

Denn um **#Treibhausgasneutralität** bis 2045 in Deutschland zu erreichen, muss über die **#Betriebsphase** von **#Gebäuden** hinausgegangen werden:

bit.ly/3Hg3CcW

2 2 97

Pressemitteilung:

Lebenszyklus-Fahrplan bereitet Gebäudesektor auf kommende europäische THG-Regeln vor

Der Industriausschuss des EU-Parlamentes hat heute bestätigt, dass THG-Emissionen zukünftig verstärkt entlang des Lebenszyklus im Gebäudesektor reduziert werden müssen. Der Lebenszyklusfahrplan von BPIE zeigt auf, wie das in Deutschland umgesetzt werden kann.

Mit der Abstimmung im Industriausschuss über die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie hat nun die dritte der drei EU-Institutionen den Willen bekräftigt, künftig auch die Lebenszyklus-THG-Emissionen von Gebäuden zu erfassen und zunächst offenzulegen. Eine finale Version der EU-Gebäuderichtlinie wird für den Spätsommer erwartet. Einige Mitgliedsstaaten, darunter Frankreich und Dänemark, gehen schon einen Schritt weiter. Dort dürfen neue Gebäude nur dann errichtet werden, wenn auch die bauwerksbedingten Emissionen unterhalb verbindlicher Grenzwerte liegen.

„Es ist klug, die Förderung von Neubauten in Zukunft an die Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen zu koppeln. Dazu sollten künftig auch Prognosen zum Lebenszyklus eines Gebäudes gehören. Deutschland geht da einen richtigen und wichtigen Schritt“, sagt Alexander Bonde, der Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). „Denn die *Circular Economy*, also eine umfassende Kreislaufwirtschaft, ist ein Schlüssel zum Gelingen des Klimaschutzes.“

Oliver Rapf, Exekutivdirektor von BPIE, sagt dazu: „Deutschland sollte die Grenzwerte für die bauwerksbedingten Emissionen auch rechtlich verankern. Wir sehen in den Vorreiterländern, dass dies eine starke Dynamik im Bausektor auslöst und die notwendige Veränderung in Richtung Reduktion der Lebenszyklusemissionen anschiebt. Damit ist Deutschland auch auf kommende EU-Anforderungen vorbereitet“.

In einem [Lebenszyklus-Fahrplan für Gebäude in Deutschland](#) hat BPIE weitere wichtige politische Stellschrauben und nächste Schritte für die Reduzierung von THG-Emissionen herausgearbeitet. Dazu zählt die Einführung von Gebäuderessourcenpässen, ihre Integration in Digitale Gebäudeloggbücher und eine erweiterte Herstellerverantwortung, um die Kreislaufführung von Baustoffen und Bauteilen anzureizen.

Die DBU hat die Erstellung des Fahrplans im Rahmen des Projektes „Eine Lebenszyklusperspektive für Gebäude - Vergleichende Analyse der Rahmenbedingungen und Akteurslandschaft zur Einschätzung der Machbarkeit einer Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor“ finanziell unterstützt.

Kontakt BPIE:

Lisa Graaf

Senior Project Manager

Email: lisa.graaf@bpie.eu

Telefon: 030-24020773

Buildings Performance Institute Europe a.s.b.l.

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Bericht im Gebäudeforum Klimaneutral der dena verlinkt

<https://www.gebaeudeforum.de/wissen/nachhaltiges-bauen-und-sanieren/lebenszyklusbetrachtung/>

The screenshot shows the header of the 'Gebäudeforum Klimaneutral' website. It includes the logo, navigation tabs for 'SCHAUFENSTER', 'WISSEN', 'REALISIEREN', and 'PARTIZIPATION', and a search bar. Below the navigation, a PDF document is featured with the following details:

- STUDIEN & BERICHTE**
- Lebenszyklus-Fahrplan für Gebäude**
- Text: "Diese Publikation des Buildings Performance Institute Europe (BPIE) identifiziert Maßnahmen und Meilensteine zur Integration einer Lebenszyklusperspektive im Gebäudebereich in Deutschland."
- STAND: JANUAR 2023**
- File type: **PDF**
- Size: **1 MB**
- A yellow arrow button pointing right.

Pressemitteilung aufgenommen auf der Webseite Moderne Gebäudetechnik: <https://www.tga-praxis.de/news/lebenszyklus-fahrplan-bereitet-gebaeudesektor-auf-kommende-europaeische-thg-regeln-vor.html>

Lebenszyklus-Fahrplan bereitet Gebäudesektor auf kommende europäische THG-Regeln vor

Der Industrieausschuss des EU-Parlamentes hat bestätigt, dass THG-Emissionen künftig verstärkt entlang des Lebenszyklus im Gebäudesektor reduziert werden müssen. Der [Lebenszyklusfahrplan](#) von BPIE zeigt, wie das in Deutschland umgesetzt werden kann.

LEBENSZYKLUS-FAHRPLAN FÜR GEBÄUDE
MASSNAHMEN UND MEILENSTEINE
ZUR INTEGRATION EINER
LEBENSZYKLUSPERSPEKTIVE IM
GEBÄUDEBEREICH IN DEUTSCHLAND

BPIE Lebenszyklus-Fahrplan für Gebäude in Deutschland - Cover. Quelle: BPIE

10.02.2023